

MASTERPROJEKT

ANALYSE DER BAUKOORDINATION UND ARBEITSSICHERHEIT GEMÄß BAUKG: FALLSTUDIE EINER HOCHBAUBAUSTELLE

Schweiger Jakob

Vorgelegt am
Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft

Betreuer
Dipl.- Päd. Dipl.-Ing. (FH) August Taibinger

Graz am 10. September 2025

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen/Hilfsmittel nicht benutzt, und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Graz, am 10.09.2025

(Unterschrift)

STATUTORY DECLARATION

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.

Graz, am 10.09.2025

(signature)

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen Personen danken, die mir während meines Masterprojekts mit Rat und Tat zur Seite standen.

Für die Betreuung meiner Arbeit möchte ich mich sehr herzlich bei meinem Betreuer Dipl.- Päd. Dipl.-Ing. (FH) August Taibinger bedanken.

Besonderer Dank gebührt meiner Familie, die mich die gesamte Ausbildungszeit hindurch unterstützte.

Graz, am 10.09.2025

(Unterschrift des Studierenden)

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	8
Einleitung	9
Projektvorstellung	10
1.1 Baubeschreibung.....	10
1.2 Übersichtspläne.....	11
1.3 Projektgrafiken.....	12
1.4 Organisatorischer Projektaufbau.....	14
Entwicklung der Arbeitssicherheit	15
1.5 Relevanz von Arbeitssicherheit.....	15
1.6 Rechtliche Grundlagen.....	15
Arbeitnehmerschutzgesetz und Bauarbeiterschutzverordnung	17
1.7 Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.....	17
1.8 Relevante weiterführende Paragraphen.....	18
1.8.1 §4 Evaluierung.....	18
1.8.2 §7 Grundsätze der Gefahrenverhütung.....	19
1.8.3 §8 Koordination.....	20
1.8.4 §10,11 Sicherheitsvertrauensperson.....	20
1.8.5 Erkenntnis aus dem ASchG.....	21
1.9 Bauarbeiterschutzverordnung.....	21
1.9.1 Persönliche Schutzausrüstung und deren Anwendungsanalyse.....	21
1.9.2 Zentrale Gefährdungsschwerpunkte auf Baustellen: Erdarbeiten und Absturzsicherungen.....	24
Arbeitsmittelverordnung	32
1.10 Krane.....	32
1.11 Gerüste.....	34
Bauarbeitenkoordinationsgesetz	37
1.12 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeiten.....	37
1.13 Leistungsbild BauKG nach LM.VM.BKG 2023.....	38
1.14 Unterlagen gemäß BauKG.....	40
1.14.1 Vorankündigung.....	40
1.14.2 SIGE-Plan.....	41
1.14.3 Unterlagen für spätere Arbeiten.....	45
1.15 Arbeitsinspektor.....	48
1.15.1 Aufgaben und Funktionen des Arbeitsinspektors.....	48
1.15.2 Praktische Analyse Protokoll Arbeitsinspektor.....	49
Zusammenfassung	53
Anhänge zu den einzelnen Kapiteln	54
Literaturverzeichnis	61

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Längsschnitt der Landeszentrale	11
Abbildung 2: Querschnitt der Landeszentrale	11
Abbildung 3: Ansicht Ost/ Süd mit Vorplatz	12
Abbildung 4: Übersichtsfoto mit Zugangsnadel und Außenanlage.....	13
Abbildung 5: Ansicht Süd/ West und Zufahrt Tiefgarage inkl. Nebengebäude.....	13
Abbildung 6: ASchG mit Eingliederung der Verordnungen	17
Abbildung 7: Grundsätze der Gefahrenverhütung.....	19
Abbildung 8: Übersicht über die PSA.....	22
Abbildung 9: Deckenbetonage Projekt ZRK.....	23
Abbildung 10: PSA Betonagearbeiten.....	23
Abbildung 11: Flämmarbeiten Bitumenabdichtung.....	24
Abbildung 12: Mindestabmessungen der Künetten.....	26
Abbildung 13: Künette mit waagrechtem Verbau	26
Abbildung 14: Böschungswinkel je Bodenart	27
Abbildung 15: Baugrube mit freier Böschung.....	27
Abbildung 16: Spundwandkasten mit Wasserhaltung	27
Abbildung 17: Aushubarbeiten ohne Sicherheitsmaßnahmen	28
Abbildung 18: Regeln für die Errichtung von Absturzsicherungen	30
Abbildung 19: Absturzsicherungen Wartungsstege	30
Abbildung 21: Teilweise fehlende Absturzsicherung.....	31
Abbildung 20: Absturzsicherung für Systemschalung	31
Abbildung 22: Prüfbuch für Krane	33
Abbildung 23: Bestätigungsaufkleber nach §10 AM-VO der Prüfung mit Prüfergebnis	34
Abbildung 24: Arbeitsschutzmaßnahmen bei Gerüsten	35
Abbildung 25: Prüfprotokoll Gerüst	36
Abbildung 26: Leistungsmodell LM.VM.BKG	39
Abbildung 27: Auszug aus der Vorankündigung gem. BauKG.....	41
Abbildung 28: Deckblatt SIGE- Plan mit Projektbezeichnung	42
Abbildung 29: Inhalte SIGE- Plan	42
Abbildung 30: Deckblatt Unterlage für spätere Arbeiten	46
Abbildung 31: Inhalte Unterlage für spätere Arbeiten	46
Abbildung 32: Fehlende Fußwehr bei der Absturzsicherung	50
Abbildung 33: Fehlende Absturzsicherung Schacht.....	50
Abbildung 34: Schutz der vertikalen Steckeisen fehlt	51
Abbildung 35: Schutzmaßnahmen an Arbeitsmittel wurden außer Betrieb genommen	51
Abbildung 36: Arbeitnehmer ohne PSA (Schutzhelm)	52

Abkürzungsverzeichnis

AG	Arbeitgeber
AM-VO	Arbeitsmittelverordnung
AN	Arbeitnehmer
ASchG	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
BauKG	Bauarbeitenkoordinationsgesetz
Bau-V	Baustellenverordnung
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
SIGE-Plan	Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
SVP	Sicherheitsvertrauensperson
ZT	Ziviltechniker

Einleitung

Die Wahl des Themas „Arbeitssicherheit und BauKG“ für dieses Masterprojekt basiert auf aktuellen beruflichen Erfahrungen im Bereich der örtlichen Bauaufsicht in einem Ziviltechnikerbüro, sowie auf einem ausgeprägten Interesse an den vielfältigen Aufgaben der Baustellenkoordination. Ziel der Arbeit ist es, einen praxisorientierten Überblick über zentrale Berührungspunkte zwischen einer komplexen Hochbaubaustelle und den Anforderungen der Arbeitssicherheit zu geben.

Zur Schaffung einer fundierten Grundlage werden in den einzelnen Kapiteln ausgewählte theoretische Inhalte behandelt, die den Leser*innen das notwendige Hintergrundwissen für die anschließende Analyse konkreter Fragestellungen vermitteln. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen und rechtlichen Grundlagen im Detail ist jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Einleitend wird das betrachtete Bauvorhaben, die Landeszentrale des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Steiermark vorgestellt, um den Projektkontext zu veranschaulichen. Im weiteren Verlauf konzentriert sich das Masterprojekt auf die wesentlichen arbeitssicherheitstechnischen sowie BauKG-relevanten Fragestellungen, wie sie typischerweise bei Hochbaubauvorhaben auftreten.

Projektvorstellung

Im folgenden Kapitel wird das Hochbauprojekt der Landeszentrale des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Steiermark, vorgestellt. Dieses dient als Fallbeispiel zur exemplarischen Bearbeitung der eingangs formulierten Fragestellungen, im Kontext von Arbeitssicherheit und den Vorgaben des BauKG. Ziel der Projektpräsentation ist es, einen Überblick über die baulichen, organisatorischen sowie projektspezifischen Rahmenbedingungen zu ermöglichen und damit eine Grundlage für die anschließende Analyse zu schaffen.

1.1 Baubeschreibung

Es handelt sich um den Neubau eines multifunktionalen, mehrgeschossigen Gebäudes in Massivbauweise. In diesem Bauwerk sind ein Büro- und Verwaltungsbereich, ein Veranstaltungsbereich, eine Küche, ein Serverraum sowie eine Rettungsleitstelle vorgesehen. Darüber hinaus wird eine Garage für 16 Einsatzfahrzeuge des Blutspendedienstes errichtet. Parkmöglichkeiten sind sowohl im Untergeschoss als auch in einem Nebengebäude vorhanden. Zudem sind Begrünungsmaßnahmen am Vorplatz und im Bereich der Zugangsrampe vorgesehen. Eine Photovoltaikanlage sowie ein Notstromaggregat mit Reservetank werden ebenfalls installiert. Ergänzt wird das Gebäude durch verschiedene maschinentechnische Einrichtungen.¹

Überblick über die Eckdaten der Landeszentrale:

- Bauplatzgröße: 15.000 m²
- Gebäudehöhe Hauptgebäude: 20,42 m
- Gebäudehöhe Nebengebäude/ Parkdeck: 6 m
- Geschoßanzahl: Hauptgebäude 3 bis 6 Geschoße
- Bauweise: Flachgründung mit Streifen und Plattenfundamenten, Wände, Stützen und Decken aus Stahlbeton, Ausbau in Trockenbau, mehrere Flachdächer durch die Gebäudehöhen sprünge
- Fernwärme als Zentralheizung
- Grundwassernutzung für energetische Zwecke²

¹ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

² Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

1.2 Übersichtspläne

Zur besseren Nachvollziehbarkeit, der in den folgenden Kapiteln dargestellten arbeitssicherheitstechnischen Überlegungen werden an dieser Stelle ein Längs- und ein Querschnitt der Landeszentrale des Österreichischen Roten Kreuzes Steiermark präsentiert. Die dargestellten Schnitte verdeutlichen die bauliche Komplexität des Projekts, beginnend bei den unterschiedlichen Höhenniveaus der Bodenplatte, die variierende Aushubungsmaßnahmen erforderlich machten, bis hin zu den zahlreichen Sprüngen in der Gebäudegeometrie (z. B. Nebengebäude, Atrium, 3. und 6. Obergeschoss).

Diese strukturellen Besonderheiten bedingen eine sorgfältige sicherheitstechnische Planung, insbesondere im Rahmen des SiGe-Plans, um Gefährdungen der Arbeitnehmer*innen auf den verschiedenen Arbeitsebenen wirksam zu vermeiden.³

Abbildung 1: Längsschnitt der Landeszentrale⁴

Abbildung 2: Querschnitt der Landeszentrale⁵

³ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁴ Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁵ Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

1.3 Projektgrafiken

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt anhand von Schnittdarstellungen ein technischer Überblick über die strukturelle Komplexität des Projekts gegeben wurde, soll in diesem Abschnitt eine ergänzende visuelle Darstellung erfolgen. Zu diesem Zweck werden ausgewählte Ansichtsaufnahmen präsentiert, die kurz vor der Übergabe des Bauwerks entstanden sind. Diese Grafiken veranschaulichen nicht nur den architektonischen Gesamteindruck des Projekts, sondern ermöglichen auch eine erste visuelle Einordnung der relevanten sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen auf der Baustelle. Die Aufnahmen dienen somit als Brücke zwischen technischer Planung und realisierter Bauausführung und unterstützen das Verständnis der im weiteren Verlauf analysierten arbeitssicherheitsrelevanten Aspekte.

Abbildung 3: Ansicht Ost/ Süd mit Vorplatz⁶

⁶ Eigene Baustellenaufnahme 2025

Abbildung 4: Übersichtsfoto mit Zugangsnadel und Außenanlage⁷

Abbildung 5: Ansicht Süd/ West und Zufahrt Tiefgarage inkl. Nebengebäude⁸

⁷ Eigene Baustellenaufnahme 2025

⁸ Eigene Baustellenaufnahme 2025

1.4 Organisatorischer Projektaufbau

Um die durchgeführten Maßnahmen der Arbeitssicherheit analysieren zu können, wird nun kurz auf die Projektstruktur und die Projektpartner eingegangen. Das oben genannte Bauvorhaben wurde von einem Generalplanerteam geplant und ausgeschrieben, welches sich aus Architektur, Haustechnik, E- Technik, Statik, Bauphysik, Landschaftsplanung und Lichtplanung zusammensetzt. Überwacht und koordiniert wurde die ganze Baustelle jeweils von einer örtlichen Bauaufsicht für Bau, HKLS und E-Technik. Die BauKG wurde von einem separaten Büro durchgeführt, wozu ein BauKGler beauftragt, dessen Aufgabengebiete werden im Kapitel BauKG erläutert.⁹

Die Strukturen der ausführenden Firmen stellen sich folgendermaßen dar: Die Bauleistung wurde von einem Bauunternehmen als Generalunternehmer erbracht. Diese umfassten den Rohbau, sowie alle baulichen Ausbaugewerke wie beispielsweise Fenster, Fassade, Estrich, Trockenbau, etc. Für die Arbeiten an der Haustechnik, also Wasserver- und Entsorgung, Lüftung und Sanitär wurde ein Haustechnikunternehmen beauftragt, welches auch für die ganzen Brandschotte gemäß Brandschutzkonzept verantwortlich war. Auch für die Elektroarbeiten wurde ein extra Unternehmen beauftragt. Somit gab es bei diesem Bauvorhaben drei große Beauftragungen für die Ausführung des Hauptauftrages und zusätzlich diverse Zusatzbeauftragungen für Spezialfirmen im Bereich Server, Küche und Kühlzellentechnik.¹⁰

Diese Strukturen sind für den Umfang der BauKG Tätigkeiten und die Planung der Arbeitssicherheit von großer Bedeutung, da die erforderlichen Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit und BauKG wie später erläutert von der Projektstruktur, Anzahl der Unternehmen und Anzahl der Arbeitskräfte bzw. Arbeitstage abhängig sind.

⁹ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

¹⁰ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Entwicklung der Arbeitssicherheit

Die Arbeitssicherheit hat in den vergangenen Jahren erfreulicherweise zunehmend an Bedeutung auf österreichischen Baustellen gewonnen. Im Folgenden wird die Relevanz dieses Themas näher erläutert und ein Überblick über die aktuelle Situation auf heimischen Baustellen gegeben, wobei auch bestehende Herausforderungen und Handlungsbedarf in gewissen Bereichen aufgezeigt wird, da jeder Arbeitsunfall einer zu viel ist.

1.5 Relevanz von Arbeitssicherheit

Arbeitsschutzmaßnahmen zielen in erster Linie darauf ab, die Gesundheit und das Leben der Beschäftigten zu bewahren. Durch vorbeugende Vorkehrungen sollen Unfälle sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz möglichst verhindert oder zumindest verringert werden.

Die Relevanz des Arbeitsschutzes zeigt sich deutlich in der Statistik, da in Österreich jedes Jahr über 100.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle registriert werden. Dies verdeutlicht, dass der Schutz der Arbeitnehmer nicht nur eine ethische, sondern auch eine wirtschaftlich bedeutende Aufgabe ist.¹¹

Arbeitsunfälle mit tödlichem Ausgang oder einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens vier Tagen müssen innerhalb von fünf Tagen bei der zuständigen Landesstelle der AUVA gemeldet werden. Zuständig dafür sind entweder der behandelnde Arzt oder der Arbeitgeber.¹²

Unzureichende Sicherheitsvorkehrungen können zudem zu Regressforderungen der Sozialversicherung führen und stellen somit ein zusätzliches wirtschaftliches Risiko dar. Investitionen in den Arbeitsschutz sind daher nicht nur rechtlich vorgeschrieben, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll.¹³

1.6 Rechtliche Grundlagen

Der Arbeitnehmerschutz hat in Österreich eine lange Tradition und ist auf hohem Niveau geregelt. Dennoch waren im Zuge des Beitritts zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Anpassungen an EU-Richtlinien notwendig. Diese betreffen vor allem Inhalte, Formulierungen und die fachliche Gliederung der Vorschriften – mit dem Ziel, eine einheitliche und modernisierte Rechtslage zu schaffen. Dieser Anpassungsprozess ist noch

¹¹ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.4

¹² Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.4

¹³ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.4

nicht abgeschlossen und erfordert von den Anwendern laufende Aufmerksamkeit gegenüber neuen Regelungen.¹⁴

Die EU-Vorgaben im Arbeitnehmerschutz betreffen zwei Hauptbereiche:

1. **Anforderungen an die Beschaffenheit von Maschinen und Geräten**

Diese Vorgaben richten sich an Hersteller und Händler (Inverkehrbringer) und betreffen die Sicherheitsstandards von Arbeitsmitteln wie Maschinen, Werkzeugen und Geräten. Die vollständige und fristgerechte Umsetzung dieser technischen Richtlinien ist verpflichtend, um EU-weite Handelshemmnisse zu vermeiden. Rechtsgrundlage ist Artikel 114 des EWR-Vertrags.

2. **Nutzung von Arbeitsmitteln und organisatorische Arbeitsschutzmaßnahmen**

Diese Bestimmungen richten sich in erster Linie an Arbeitgeber, aber auch an Bauherren (seit Inkrafttreten des BauKG am 1. Juli 1999). Sie betreffen die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln und die Organisation des Arbeitsschutzes. Hier verlangt die EU lediglich die Einhaltung eines Mindeststandards. Die Mitgliedstaaten dürfen darüberhinausgehende nationale Regelungen erlassen. Grundlage hierfür ist Artikel 153 des EWR-Vertrags.¹⁵

In Österreich sind zentrale nationale Umsetzungen unter anderem das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) und das Bauarbeiterkoordinationsgesetz (BauKG) welche im Folgenden dann genauer betrachtet und erläutert werden.

Wird eine EU-Richtlinie nicht oder nur unvollständig in nationales Recht überführt, droht ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den betreffenden Staat.¹⁶

¹⁴ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.12

¹⁵ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.12f.

¹⁶ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.12f.

Arbeitnehmerschutzgesetz und Bauarbeiterschutzverordnung

Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) regelt alle grundlegenden Pflichten von Arbeitgebern zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Es wurde im Zuge der Anpassung an EU-Richtlinien im Arbeitnehmerschutz eingeführt und gilt für nahezu alle Arbeitsverhältnisse in Österreich.¹⁷

Im Folgenden werden nur jene Bereiche des ASchG genauer betrachtet, welche in engem Zusammenhang mit der Baubranche stehen.

Umsetzung in Österr. Recht

Abbildung 6: ASchG mit Eingliederung der Verordnungen¹⁸

1.7 Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Im ASchG sind im ersten Abschnitt die allgemeinen Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer definiert.

Die wichtigsten Pflichten der Arbeitgeber sind (gemäß §3):

- Für Sicherheit u. Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle die Arbeit betreffende Aspekte zu sorgen
- Die anfallenden Kosten, um die Sicherheitsbedingungen einhalten zu können dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen

¹⁷ Vgl. Bundesministerium für Arbeit: Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wien. Arbeitsinspektion.gv.at, 2021 S.12

¹⁸ Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024, S.16

- Auf Baustellen müssen Aufsichtspersonen beauftragt werden¹⁹

Die wichtigsten Pflichten der Arbeitnehmer sind (gemäß §15):

- Anweisungen und Unterweisungen befolgen
- Anwendung der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen
- Schutzvorrichtungen nicht enternen
- Unfälle, Beinaheunfälle, Gefahrenstellen und Defekte sofort melden
- Alkohol und Suchtgifte Verbote beachten²⁰

1.8 Relevante weiterführende Paragraphen

Ergänzend zu den im vorangegangenen Abschnitt dargelegten Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern existiert eine Vielzahl weiterer gesetzlicher Bestimmungen, die im Bausektor von Relevanz sind und im Folgenden zusammengefasst erläutert werden.

1.8.1 §4 Evaluierung

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer systematisch zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anzuwenden. In die Beurteilung sind verschiedene Aspekte einzubeziehen, darunter die Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte, der Einsatz und die Gestaltung von Arbeitsmitteln, die Verwendung von Arbeitsstoffen, die Ausgestaltung der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsverfahren, Arbeitsvorgänge und deren Zusammenspiel. Ebenso sind die konkreten Arbeitsaufgaben, die Tätigkeiten, die Arbeitsumgebung, die Organisation der Arbeit sowie der Ausbildungs- und Unterweisungsstand der Beschäftigten zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf schutzbedürftige oder besonders gefährdete Arbeitnehmer zu legen, etwa aufgrund ihres Alters, ihrer körperlichen Verfassung oder ihrer Qualifikation.²¹

Auf Grundlage dieser Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber verbindliche Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren festzulegen. Eine Überprüfung oder Anpassung der Maßnahmen ist insbesondere dann erforderlich, wenn Unfälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen auftreten. Zur

¹⁹ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.18f.

²⁰ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.22f.

²¹ Vgl. Bundesministerium für Arbeit.: Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wien. Arbeitsinspektion.gv.at, 2021 S.20f.

fachgerechten Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und zur Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen können geeignete Fachleute wie Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner hinzugezogen werden. Die wichtigsten Bausteine dieser Evaluierung sind für den SIGE-Plan nach BauKG zu verwenden, welcher im Kapitel BauKG genauer beschrieben und praktisch analysiert wird.²²

1.8.2 §7 Grundsätze der Gefahrenverhütung

Gemäß § 7 des ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, bei der Gestaltung von Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen, Arbeitsverfahren sowie bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und -stoffen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu treffen. Dabei sind zentrale Grundsätze der Gefahrenverhütung zu beachten. Risiken sollen möglichst vermieden und – wenn unvermeidbar – systematisch beurteilt werden. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen. Besonderes Augenmerk gilt dem Faktor Mensch, insbesondere bei monotonen oder stark automatisierten Tätigkeiten, um gesundheitliche Belastungen zu minimieren. Auch die Gestaltung von Arbeitsaufgaben, -abläufen, der Arbeitsumgebung sowie die Organisation sind in die Präventionsmaßnahmen einzubeziehen. Der Stand der Technik ist stets zu berücksichtigen, um sichere und moderne Lösungen zu gewährleisten. Kollektiver Schutz hat dabei Vorrang vor individuellen Maßnahmen. Zusätzlich sind Beschäftigte angemessen zu unterweisen, um sicherheitsgerechtes Verhalten zu fördern.²³

ASchG Abschnitt 1- Allg. Best. §7 Grundsätze der Gefahrenverhütung

Umzusetzen haben das:

Abbildung 7: Grundsätze der Gefahrenverhütung²⁴

²² Vgl. Bundesministerium für Arbeit.: Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wien. Arbeitsinspektion.gv.at, 2021 S.20f.

²³ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.23f.

²⁴ Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.25

1.8.3 §8 Koordination

Werden auf einer Baustelle oder auswärtigen Arbeitsstelle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehrerer Unternehmen gleichzeitig beschäftigt, so sind die jeweiligen Arbeitgeber gemäß § 8 des ASchG verpflichtet, gemeinsam Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu ergreifen. Dies beinhalten insbesondere den gegenseitigen Informationsaustausch, die Zusammenarbeit sowie die Koordination sicherheitsrelevanter Maßnahmen. Sofern ein Baukoordinator gemäß den gesetzlichen Vorgaben bestellt wurde, sind dessen Anweisungen und Empfehlungen im Rahmen der Gefahrenverhütung zu berücksichtigen.²⁵

§ 8 ASchG findet insbesondere bei Baustellen Anwendung, die nicht unter den Geltungsbereich des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) fallen. Eine detaillierte Darstellung der Abgrenzung sowie der Voraussetzungen für die Bestellung eines Baukoordinators erfolgt im nachfolgenden Kapitel zum BauKG.²⁶

1.8.4 §10,11 Sicherheitsvertrauensperson

Die §§ 10 und 11 ASchG regeln die Bestellung sowie die Aufgaben und Rechte von Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) in österreichischen Betrieben. Ab mehr als zehn Beschäftigten ist zumindest eine SVP zu bestellen. Diese muss dem Unternehmen angehören, fachlich geeignet sein und – bei Bestehen eines Betriebsrats – mit dessen Zustimmung ernannt werden. Die Funktionsdauer beträgt vier Jahre, eine vorzeitige Aberufung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Arbeitgeber sind verpflichtet, SVP ausreichend Zeit, Schulungen und Arbeitsmittel bereitzustellen sowie deren Bestellung dem Arbeitsinspektorat zu melden. Zu den Aufgaben der SVP zählen die Information, Beratung und Unterstützung der Belegschaft in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie wirken bei der Gefahrenverhütung mit, sind weisungsfrei und eng in die Zusammenarbeit mit Sicherheitsfachkräften, Arbeitsmedizinern und – falls vorhanden – dem Betriebsrat eingebunden. In Betrieben ohne Betriebsrat sind SVP frühzeitig in arbeitsschutzrelevante Entscheidungen einzubeziehen. Zudem haben sie Anspruch auf Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen. Bei Tätigkeiten externer Firmen oder auf Baustellen mit mehreren Arbeitgebern ist eine koordinierte Einbindung sicherzustellen.²⁷

²⁵ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.26f.

²⁶ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.23f.

²⁷ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.27f.

1.8.5 Erkenntnis aus dem ASchG

Die erwähnten Paragraphen des ASchG bilden die zentralen Bestimmungen für den ArbeitnehmerInnenschutz in der Bauwirtschaft. Sie regeln wesentliche Aspekte der Gefahrenverhütung, der Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber sowie die Rolle der Sicherheitsvertrauenspersonen. Damit stellen sie den Kernbereich des ASchG dar, der speziell für die praktischen Anforderungen und Risiken auf Baustellen von besonderer Bedeutung ist.

1.9 Bauarbeiterschutzverordnung

Die Bauarbeiterschutzverordnung (Bau-V) ist eine bundesweite Verordnung auf Grundlagen des ASchG (*Aufbau siehe Abbildung 6: ASchG mit Eingliederung der Verordnungen*), die sich speziell dem Arbeits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen widmet. Sie regelt unter anderem die Aufsicht, Koordination und Schutzmaßnahmen bei Bauarbeiten sowie die notwendigen Prüfungen, Unterweisungen und Sicherheitsvorkehrungen.²⁸

1.9.1 Persönliche Schutzausrüstung und deren Anwendungsanalyse

In der Bau-V Abschnitt 3 wird das Thema der Persönlichen Schutzausrüstung behandelt. Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) muss zur Verfügung gestellt werden, wenn Gefahren nicht durch technische Schutzmaßnahmen oder organisatorische Maßnahmen ausreichend vermieden oder begrenzt werden können. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die PSA zu benutzen, und die Arbeitgeber sind dafür verantwortlich, dass sie das auch tun. Die PSA muss den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen und für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet sein. Bezogen auf Baustellen gibt es die unterschiedlichsten Erfordernisse einer PSA je nach Art der ausgeführten Arbeiten.²⁹

²⁸ Vgl. Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen und auf auswärtigen Arbeitsstellen, 2025

²⁹ Vgl. Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen und auf auswärtigen Arbeitsstellen, 2025

Abbildung 8: Übersicht über die PSA³⁰

Im Rahmen der nachfolgenden Analyse werden exemplarisch ausgewählte Tätigkeiten auf der Baustelle hinsichtlich der dafür vorgesehenen Schutzmaßnahmen untersucht. Dabei wird insbesondere betrachtet, in welcher Form diese Maßnahmen im konkreten Fall des analysierten Bauvorhabens umgesetzt wurden.

Arbeitsvorgang Betonieren

Die richtige PSA ist bei Arbeiten mit Beton von besonderer Bedeutung, um sich vor den Gefahren des Frischbetons zu schützen. Der Frischbeton führt unter anderem zu Hautreizungen, Verätzungen der Augen oder allergischen Reaktionen.

Daher wird folgende PSA bei Arbeiten mit Frischbeton vorgeschrieben:

- Schutzhelm
- Schutzbrille zum Schutz der Augen vor Betonspritzern
- Schutzhandschuhe zum Schutz der Haut
- Lange Arbeitskleidung zum Schutz der Haut
- Sicherheitsgummistiefel³¹

³⁰ Arbeitsschutzkleidung und Persönliche Schutzausrüstung - RAJAPACK Blog AT

³¹ Vgl. [Concrete and Masonry Construction Safety Guide by OshaEducationCenter.com](https://www.osha-safety.com/concrete-and-masonry-construction-safety-guide/). Aufgerufen 10.06.2025

IST- Situation

32

Abbildung 9: Deckenbetonage Projekt ZRK

SOLL- Situation

Abbildung 10: PSA Betonagearbeiten

Die Analyse der IST-Situation während der Betonagearbeiten zeigt, dass bei warmen Außentemperaturen überwiegend kurze Arbeitskleidung getragen und auf das Tragen einer Schutzbrille verzichtet wurde. In kälteren Phasen des Jahres war die Haut durch lange Arbeitskleidung weitgehend geschützt, jedoch wurde auch in diesen Zeiträumen keine Schutzbrille verwendet. Die übrige PSA, bestehend aus Schutzhelm, Sicherheitsgummistiefeln und Schutzhandschuhen wurde jedoch durchgehend eingesetzt. Auf Basis der Beobachtungen während des gesamten Bauvorgangs lässt sich festhalten, dass insbesondere die Risiken für Haut- und Augenverletzungen durch unzureichende PSA- Nutzung (fehlende Schutzbrille und kurze Kleidung) den Beschäftigten stärker bewusst gemacht werden müssen.

Arbeiten mit Bitumen/ Flämmarbeiten

Aufgrund der Tatsache, dass bei dem Bauvorhaben sehr viele Flämmarbeiten mit Bitumen durchgeführt wurden (Abdichtungen Garage, Hochzüge, Dampfbremsen Flachdächer, etc.) wird nun die benötigte und verwendete PSA analysiert.

Folgende PSA wird bei Flämmarbeiten mit Bitumen vorgeschrieben:

- Schutzhelm zum Schutz des Kopfes auf Baustellen generell vorgeschrieben
- Hitzebeständige Schutzhandschuhe
- Lange Arbeitskleidung zum Schutz der Haut vor Bitumen

³² [Concrete and Masonry Construction Safety Guide by OshaEducationCenter.com](https://www.osha-slc.gov/construction-safety-guide), Aufgerufen 10.06.2025

- Sicherheitsschuhe mit hitzebeständiger Sohle
- Maske zum Schutz der Atemwege, nur bei Flämmarbeiten in geschlossenen Räumen oder Tunnel erforderlich
- Schutzbrille zum Schutz der Augen, nur bei Arbeiten mit flüssigem Bitumen erforderlich³³

IST- Situation

SOLL- Situation

Abbildung 11: Flämmarbeiten Bitumenabdichtung

Die Analyse der aktuellen Situation ergibt ein vergleichbares Bild wie bei den Betonierarbeiten. Insbesondere das Tragen von langer Arbeitskleidung zum Schutz der Haut vor Bitumenspritzern wird in den wärmeren Monaten des Jahres nur selten konsequent umgesetzt. Im Gegensatz dazu wird die übrige PSA, insbesondere hitzebeständige Arbeitsschuhe mit einer Temperaturbeständigkeit bis 300 °C, auf der untersuchten Baustelle bei den Flämmarbeiten weitgehend verwendet. In diesem Fall war kein Schutzhelm erforderlich, da die Abdichtung des Vorplatzes durchgeführt wurde und der Kran bereits abgebaut war.

1.9.2 Zentrale Gefährdungsschwerpunkte auf Baustellen: Erdarbeiten und Absturzsicherungen

Trotz bestehender gesetzlicher Regelungen und technischer Normen zählen Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit Erdarbeiten sowie fehlender oder unzureichender Absturzsicherung nach wie vor zu den häufigsten und schwerwiegendsten Vorfällen auf Baustellen. Beide Gefährdungsbe-

³³ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

reiche sind aus arbeitssicherheitstechnischer Sicht von zentraler Bedeutung, da sie regelmäßig zu lebensbedrohlichen Situationen führen, obwohl sie mit einfachen organisatorischen und technischen Maßnahmen oftmals vermeidbar wären.

Im vorliegenden Abschnitt werden diese beiden sicherheitsrelevanten Themen vertiefend analysiert. Ziel ist es, typische Gefährdungen aufzuzeigen, bestehende gesetzliche Anforderungen darzulegen und wirksame Präventionsmaßnahmen zu erläutern, um die Arbeitssicherheit auf Baustellen nachhaltig zu verbessern.

Erdarbeiten

Arbeiten in Gruben, Gräben und Künetten zählen zu den gefährlichsten Tätigkeiten im Bauwesen, insbesondere im Tiefbau. Die Gefährdungen, die mit diesen Arbeiten einhergehen, werden in der Praxis häufig unterschätzt. Eine der wesentlichsten Gefahrenquellen ist der plötzliche Einsturz ungesicherter Erdwände. In einem solchen Fall besteht für die sich im Gefahrenbereich aufhaltenden Personen in der Regel keine Möglichkeit, rechtzeitig zu reagieren oder den Gefahrenbereich zu verlassen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.³⁴

Aus diesem Grund ist die fachgerechte Sicherung von Erdarbeiten unerlässlich. Die Wände von Gruben, Gräben und Künetten sind entweder mit einem dem Boden angepassten Böschungswinkel zu versehen oder mittels geeigneter Verbausysteme (z. B. Spundwände, Verbauboxen, Spritzbeton) zu sichern. Die Auswahl der Sicherungsmethode hat unter Berücksichtigung geotechnischer, statischer und sicherheitstechnischer Aspekte zu erfolgen. Darüber hinaus sind organisatorische Maßnahmen wie die Kennzeichnung des Gefahrenbereichs und die Unterweisung der Arbeitskräfte zentrale Bestandteile des Sicherheitskonzepts.³⁵

Im Rahmen des Sicherheitskonzepts der Baustelle der Landeszentrale kann der Aushub in drei unterschiedliche Verfahren untergliedert werden, die jeweils spezifische Anforderungen an die Arbeitssicherheit stellen.

Grabenverbau für die Fernwärmeverlegung (BauV § 49,51)

Folgende Mindestbreiten sind für alle Arbeitsräume in Gräben und Künetten zu beachten und einzuhalten:

- bis 1,75 m Tiefe: mindestens 0,60 m
- 1,75 m bis 4,00 m Tiefe: mindestens 0,70 m
- über 4,00 m Tiefe: mindestens 0,90 m

³⁴ Vgl. M223 Sicherheit Kompakt, Erdarbeiten, Gruben, Gräben, Künetten, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien 2023, S.4f.

³⁵ Vgl. M223 Sicherheit Kompakt, Erdarbeiten, Gruben, Gräben, Künetten, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien 2023, S.4f.

Sind keine Arbeiten in gebückter Haltung auszuführen, darf bis zu einer Tiefe von 1,25 m die Mindestbreite von 0,60 m unterschritten werden und auf die Aussteifung der Künette verzichtet werden.³⁶

Abbildung 13: Künette mit waagrecht Verbau³⁷

Abbildung 12: Mindestabmessungen der Künetten

Wie in der Abbildung ersichtlich wurde die Künette für die Fernwärme entsprechend der Sicherheitsbestimmungen hergestellt. Die errichtete Künette wurde mittels waagrecht Verbau gesichert, ist 0,70m breit und 1,50m tief hergestellt worden, was somit dem rot markierten Verbaukonzept entspricht.

Freie Baugrubenböschung (BauV § 50)

Wenn bei der Herstellung von Baugruben ausreichend Platz zur Verfügung steht, kann auf eine aufwendige Verbaukonstruktion verzichtet und stattdessen eine Sicherung der Böschungswände durch entsprechendes Abböschern vorgenommen werden. Die zulässige Böschungsneigung ist dabei maßgeblich von der Beschaffenheit des anstehenden Bodens abhängig. In nicht bindigen oder weich bindigen Böden (Sande, Kiese, Mutterboden) ist in der Regel eine maximale Böschungsneigung von 45° zulässig. Steife oder halfeste bindige Böden erlauben eine steilere Neigung von bis zu 60. Bei anstehendem leichtem Felsmaterial kann die Böschung mit einer Neigung von bis zu 80° ausgeführt werden. Schwerer, standsicherer Fels erlaubt sogar nahezu senkrechte Böschungen mit einer Neigung von 90°. Die Auswahl der Böschungsneigung muss dabei stets unter

³⁶ Vgl. M223 Sicherheit Kompakt, Erdarbeiten, Gruben, Gräben, Künetten, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien 2023, S10

³⁷ Eigene Aufnahme.2024

Berücksichtigung der tatsächlichen Bodenverhältnisse, der Wasserverhältnisse sowie möglicher Erschütterungen und Lasten aus der Umgebung erfolgen. Gegebenenfalls sind bodenmechanische Untersuchungen zur genauen Beurteilung der Standsicherheit erforderlich.³⁸

Abbildung 15: Baugrube mit freier Böschung³⁹

Abbildung 14: Böschungswinkel je Bodenart

Wie in der Abbildung ersichtlich wurde die Baugrube für das Untergeschoß großteils als „frei gebösch“ ausgeführt. Es handelt sich bei dem Baugrund um einen nichtbindigen kiesigen Boden, der ca. mit 40° gebösch wurde, was somit unter dem maximal vorgesehenen Böschungswinkel von 45° liegt und damit unproblematisch ist.

Spundwandkasten mit Wasserhaltung

Aufgrund des Grundwasserstandes im Baufeld konnten die tieferliegenden Bauteile bzw. Fundamente nicht als frei gebösch ausgeführt werden. In diesem Fall wurde das System eines dichten Spundwandkastens ausgeführt, der in einer Ecke einen Brunnenschacht mit Pumpe zur Wasserhaltung vorgesehen hat.

Abbildung 16: Spundwandkasten mit Wasserhaltung⁴⁰

³⁸ Vgl. M223 Sicherheit Kompakt, Erdarbeiten, Gruben, Gräben, Künnetten, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien 2023

³⁹ Eigene Aufnahme 2023

⁴⁰ Eigene Aufnahme 2023

Wie in der Grafik ersichtlich, erfolgte der Aushub innerhalb eines durch Spundwände gesicherten Bereichs. Durch diese fachgerechte Verbauweise ist die Standsicherheit der Baugrubenwände gewährleistet, sodass bei Arbeiten im tieferen Bereich der Baugrube keine Einsturzgefahr besteht. Zudem wird eine Gefährdung durch anstehendes Grundwasser verhindert, da dieses mittels Brunnenringen kontrolliert abgepumpt wird.

Akute Gefahr durch mangelhafte Absicherung während der Aushubarbeiten

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Negativbeispiel für die Durchführung von Aushubarbeiten, welches den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen in mehrfacher Hinsicht widerspricht. Der etwa drei Meter tiefe Aushub wurde mit einer übermäßig steilen Böschung von 70–80° in nichtbindigem Boden ausgeführt, was die Standsicherheit der Böschungswand erheblich beeinträchtigt. Zusätzlich befand sich eine provisorische Baustraße in unmittelbarer Nähe zum Aushubbereich des geplanten Schachtbauwerks, wodurch die auf die Böschungswand einwirkenden Lasten erhöht und das Risiko eines Böschungsversagens weiter gesteigert wurde. Aufgrund dieser sicherheitskritischen Mängel veranlassten sowohl die ÖBA als auch die Baukoordination einen sofortigen Stopp der Arbeiten in diesem Bereich. Die Arbeiten durften erst nach Umsetzung geeigneter Sicherungsmaßnahmen fortgeführt werden. In diesem Fall wurde der weitere Aushub der Kiesschicht im Schutz eines Grabenverbau durchgeföhrt, wodurch die erforderliche Standsicherheit gewährleistet werden konnte. Der Vorfall stellte ein einmaliges Ereignis dar, das ohne Personenschaden verlief und die Relevanz fachgerechter Schutzmaßnahmen bei Aushubarbeiten eindrücklich unterstreicht.

Abbildung 17: Aushubarbeiten ohne Sicherheitsmaßnahmen⁴¹

⁴¹ Eigene Aufnahme 2024

Absturzsicherungen

Abstürze zählen zu den häufigsten und schwerwiegendsten Unfallursachen auf Baustellen und in anderen Arbeitsumgebungen. Dabei zeigen statistische Erhebungen, dass selbst Stürze aus vergleichsweise geringen Höhen oftmals zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können. Aus diesem Grund kommt der Vermeidung von Absturzunfällen eine zentrale Bedeutung im Rahmen des Arbeitsschutzes zu. Insbesondere Arbeitsplätze in exponierten Lagen, wie etwa Maschinenarbeitsplätze auf Gebäuden oder erhöhten Konstruktionen sowie Verkehrswege, die in der Nähe von Absturzkanten verlaufen, erfordern wirksame technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, technischen Möglichkeiten sowie praxiserprobte Ausführungsvarianten von Absturzsicherungen darzustellen und deren Relevanz für die Sicherheit auf Baustellen aufzuzeigen. Rechtlich geregelt wird das Thema der Absturzsicherungen in der Bau V § 8 und zusätzlich in Merkblättern die ebenso als Bautellenaushang dienen können seitens der AUVA.

In den folgenden Grafiken werden die Regeln für die Errichtung von Absturzsicherungen zusammengefasst dargestellt.

Ab 0,0 m Absturzhöhe:

- über Wasser (oder anderen Stoffen, in denen man versinken kann) und bei Arbeitsplätzen am Wasser.

Ab 1,0 m Absturzhöhe:

- in allen stationären Betrieben,
- an Stiegenläufen und Podesten,
- an Wandöffnungen,
- an Bedienungsständen für stationäre Maschinen und deren Zugängen.

Abbildung 18: Regeln für die Errichtung von Absturzsicherungen

Die gängigste Methode Absturzsicherungen herzustellen ist die Ausführung von sogenannten Wehren. Diese bestehen aus Brust-, Mittel- und Fußwehr welche meist aus Brettern bestehen. Wichtig ist hierbei, dass der Mindestbrettquerschnitt 15 x 2,4cm betragen muss, um die Krafteinwirkung im Falle einer Belastung aufnehmen zu können. Das bei dieser Absturzsicherung oft Mängel auftreten oder die Fußwehr nicht angebracht wird. Die nachstehende Abbildung zeigt die ordnungsgemäße Absturzsicherung auf den Wartungsstegen während der Bauphase.

Abbildung 19: Absturzsicherungen Wartungsstege⁴²

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein praktisches Anwendungsbeispiel einer etwa vier Meter hohen Wandschalung, die sich zum Zeitpunkt der Aufnahme im Betonierprozess befindet. Im linken Bereich der Schalung ist eine ordnungsgemäße Umwehung der Absturzkante erkennbar. Diese Absturzsicherung wurde jedoch nicht über den gesamten Arbeitsbereich

⁴² Eigene Aufnahme 2025

hinweg konsequent fortgeführt, was ein sicherheitstechnisches Defizit darstellt. Ein weiteres häufig beobachtetes Problem bei der Verwendung von Rahmenschalungen ist die unsachgemäße Nutzung der Schalungselemente selbst als Aufstiegshilfe durch das Baustellenpersonal. Alternativ werden häufig Leitern angelegt, die jedoch oftmals nicht gegen Abrutschen gesichert sind, was ein erhebliches Unfallrisiko darstellt.

Aus arbeitssicherheitstechnischer Sicht ist daher die Verwendung eines mit dem Schalungssystem kompatiblen Absturzschutzsystems dringend zu empfehlen. Solche Systeme bieten nicht nur einen durchgängigen Seitenschutz entlang der Arbeitsbereiche, sondern integrieren auch fest verbaute Aufstiegshilfen, wie etwa Leitern mit Rückenschutz. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Erhöhung der Sicherheit bei, sondern verbessern auch die Arbeitsbedingungen beim Betonieren durch zusätzlichen Bewegungsraum und klare Zugangswege.

Abbildung 21: Teilweise fehlende Absturz-sicherung beim Betonieren⁴³

Abbildung 20: Absturz-sicherung für Systemschalung

⁴³ Eigene Aufnahme 2024

Arbeitsmittelverordnung

Die Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), als Verordnung zum Arbeitnehmerschutzgesetz, regelt in Österreich die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln am Arbeitsplatz. Ziel der Verordnung ist es, Unfälle und Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden, indem sie klare Anforderungen an Auswahl, Zustand, Verwendung, Wartung und Prüfung von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Anlagen festlegt.

Zu den zentralen Inhalten zählen:

- Anforderungen an die Sicherheit und Eignung von Arbeitsmitteln
- Vorschriften zur regelmäßigen Prüfung durch fachkundige Personen
- Regelungen zur sicheren Verwendung, insbesondere bei gefährlichen Arbeitsmitteln
- Verpflichtung zur Unterweisung der Beschäftigten
- Dokumentation sicherheitsrelevanter Prüfungen.

Die AM-VO stellt damit einen wesentlichen Bestandteil des präventiven Arbeitsschutzes dar und ist auf alle Arbeitsmittel in gewerblichen Betrieben anzuwenden. Dabei legt sie besonderes Augenmerk auf ergonomische Gestaltung und effektive Schutzvorrichtungen. Arbeitgeber müssen diese Vorgaben umsetzen, um Gefährdungen am Arbeitsplatz zu minimieren und rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.⁴⁴

Nachfolgend werden die wohl am häufigsten eingesetzten komplexen Arbeitsmittel Kran und Gerüst genauer analysiert und aufgezeigt, was es hierbei zu beachten gibt.

1.10 Krane

Der § 10 der österreichischen AM-VO regelt die Pflicht zur sicherheitstechnischen Prüfung von ortsveränderlichen Arbeitsmitteln nach deren Aufstellung an einem neuen Einsatzort. Diese Bestimmung betrifft insbesondere Arbeitsmittel wie Krane, kraftbetriebene Hebezeuge, Arbeitskörbe, mechanische Leitern, fahrbare Hängegerüste sowie spezielle Geräte im Untertagebau. Vor der erstmaligen Inbetriebnahme an einem neuen Standort ist eine Funktions- und Sichtkontrolle durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Arbeitsmittel ordnungsgemäß aufgestellt und funktionsfähig ist. Zusätzlich ist bei jeder Umstellung die Standsicherheit erneut zu überprüfen. Besteht das Arbeitsmittel aus mehreren Bauteilen, so ist auch die korrekte Montage zu kontrollieren. Die Durchführung dieser Prüfungen obliegt ausschließlich fachkundigen Personen, wodurch die sachgerechte Beurteilung der Betriebssicherheit gewährleistet werden soll.

⁴⁴ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Ziel dieser Vorschrift ist die Minimierung von Unfallrisiken, die durch fehlerhafte Montage, unzureichende Sicherung oder unsachgemäße Aufstellung entstehen können. Der § 10 AM-VO stellt somit einen zentralen Baustein im präventiven Arbeitnehmerschutz dar und trägt wesentlich zur sicheren Verwendung technischer Arbeitsmittel auf wechselnden Baustellen und Einsatzorten bei.

Auf der Baustelle der Landeszentrale wurden zwei Turmdrehkrane eingesetzt und zu deren Montage, bzw. zum Versetzen der Hohldielen im Nebengebäude ein Autokran. Wie oben beschrieben ist eine Überprüfung des Krans nach dem Aufbau und vor der ersten Inbetriebnahme erforderlich. Die Dokumentation erfolgt in einem Prüfbuch, welches für jeden Kran einmalig erstellt wird und in welches die jeweiligen Prüfungen und Kontrollen eingetragen werden.⁴⁵

Abbildung 22: Prüfbuch für Krane⁴⁶

Im Prüfbuch wird der Bestätigungsaufkleber der Prüfung mit dem Prüfungsergebnis vermerkt wie in nachfolgender Abbildung dargestellt. Der vollständige Prüfbericht des Krans gemäß der AM-VO ist im *Anhang 1* zu finden. Dieser Prüfbericht beinhaltet unter anderem folgende Punkte:

- Aufstellungsart
- Daten zum Turm/ Ausleger
 - Hakenhöhe

⁴⁵ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁴⁶ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

- Zentrallast
- Gegenballast
- Auslegerlänge
- Belastungsprüfung inkl. Prüflasten
- Prüfbefunde über die Einzelbauteile und die kontrollierten Montage-
geteile⁴⁷

Prüfbefund über die wiederkehrende Prüfung gemäß ÖNORM M 9602

Bestätigung Kranprüfbuch 1812-00237
 Prüfung gemäß § 10 (1) der AM-VO **LIEBHERR**
 Datum: 14.09.2023

Station Liebenau, Hinter Granit Lagerplatz (Puchstraße), Graz

Ergebnis der Prüfung:
 Zur Zeit der Prüfung wurden keine Mängel festgestellt

Mängel, Weiterbetrieb bei Einhaltung §8 Abs.3 AMVOmgl
 Mängel, Weiterbetrieb nicht möglich
 Keine Mängel

Strasser, Dorothea

Prüfhalt: Standsicherheit und ordnungsgemäße Montage, Sigtand Funktionskontrolle nach §10(2) oder §8(2) AMVO und Prüflastung nach ÖNORM M9602, sowie eine visuelle Kontrolle des Untergrundes

Abbildung 23: Bestätigungsaufkleber nach §10 AM-VO der Prüfung mit Prüfer-
gebnis⁴⁸

1.11 Gerüste

Gerüste zählen gemäß der österreichischen AM-VO zu den ortsveränderlichen Arbeitsmitteln und unterliegen daher strengen sicherheitstechnischen Anforderungen. Sie müssen so konstruiert, aufgestellt und verwendet werden, dass eine Gefährdung der Arbeitnehmer*Innen ausgeschlossen ist. Vor der ersten Inbetriebnahme an einem neuen Standort ist eine Prüfung durch eine fachkundige Person verpflichtend, wobei insbesondere die Standsicherheit, die ordnungsgemäße Montage sowie die Absturzsicherungen zu kontrollieren sind. Zusätzlich sind regelmäßige Überprüfungen, insbesondere nach außergewöhnlichen Einwirkungen, vorgeschrieben.

Gerüste dürfen ausschließlich von befugten Unternehmen aufgestellt werden, wobei Aufbau und Abnahme dokumentiert werden müssen (siehe Prüfprotokoll). Das Gerüstbuch dient in diesem Zusammenhang als zent-

⁴⁷ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.140f.

⁴⁸ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

rales Nachweisdokument für Prüfungen und Änderungen am Gerüst. Regelungen zum Gerüstaufbau bzw. zur Benützung von Gerüsten sind außerdem in der BauV §61 ff. zu finden.

Wichtige Arbeitsschutzmaßnahmen bei Gerüsten sind:

- Sichere Zugänge (z. B. integrierte Leitern)
- Durchgehende Arbeitsböden ohne Stolperkanten
- Seitenschutz bestehend aus Geländer, Zwischenholm und Bordbrett
- Verwendung nur durch unterwiesenes Personal⁴⁹

In der nachstehenden Abbildung sind die zuvor beschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen ersichtlich.

Abbildung 24: Arbeitsschutzmaßnahmen bei Gerüsten⁵⁰

Gerüste müssen nach Erstaufstellung gemäß nachfolgendem Prüfnachweis überprüft werden, und der Prüfnachweis muss gut sichtbar am Gerüst angebracht werden. Folgende Prüfinhalte bzw. Dokumentation ist vorgesehen:

⁴⁹ Vgl. Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024 S.145f.

⁵⁰ Eigene Aufnahme 2025

- Gerüstsystem
- Verwendungszweck
- Anlass der Prüfung
- Art des Gerüsts
- Lastklasse
- Ausführung
- Ausrüstung

GERÜSTBAU ZENGERER GmbH
 GRAZ-KUMBERG-WIEN-VOITSBERG-LEIBFEN
 Unsere Id.Nr.: ATU73804544
 Dienstgeberkennnummer: 9021504

WISADENGERÜSTE
 SCHUTZGERÜSTE
 INDUSTRIEGERÜSTE
 SPEZIALGERÜSTE
 www.geruestbau-zengerer.at
 office@geruestbau-zengerer.at

PRÜFNACHWEIS für Gerüste gem. § 61 Abs. 1 BauV

Aufsteller: Gerüstbau Zengerer GmbH, 8062 Kumberg
 Benützer: Granit
 Aufstellungsort: BV Landgasthof, Ket. Kreuz
Wetzstein, Aufst. nach
+ 15 cm Gr. + 1,4 m

Serüstsystem: Plettlac Allround Ekro
 Arbeitsgerüst Fanggerüst Ösentauch
 Hängegerüst fahrbares Gerüst

Verwendungszweck: Änderung Aufstockung Neuaufstellung
 nach bes. Vorkommissen (.....)

Art des Gerüsts: Standgerüst m² Plateau m²
 Konsole 0,70 lfm Innengel. lfm
 Konsole 0,30 lfm Passage lfm

Lastklasse: 3 (max. Belastung 2kN/m²); Verputz- od. Beschichtungsarbeiten
 4 (max. Belastung 3kN/m²); Maurer-, Beton- od. Steinmetzarbeiten

Ausführung: Regelausführung (Herstellern.) Sonderkonstr. (Statik)

Ausrüstung: Plane lfm Staubnetz m²
 Treppenturm stgm Fangnetz (f. Personen) lfm
 händ. Materialtr.

Montage: Absicherung erfolgt bauseits

Prüfung: siehe Checkliste auf Folgeblatt
 Der Aufsteller bestätigt hiermit, dass o.a. Gerüst entsprechend der Montageanleitung sowie
 der einschlägigen gesetzl. Bestimmungen (7., 11. Abschn. BauV; ONORM A 4007) errichtet
 wurde.

Überprüft am/von: 25.11.24 für d. Aufst. [Signature] Benützerprüfung / Übernahme:
 Gerüstbau Zengerer GmbH
 8062 Kumberg, Poststr. 481
 T: 033 76 17 700 F: 033 76 17 741

Dieses Freizeite erbindet den Benützer nicht von seiner Verpflichtung, das Gerüst vor Benutzung auf
 möglichen Schäden zu prüfen und bei der Benutzung auf den Erhalt der Sicherheit zu achten.

Abbildung 25: Prüfprotokoll Gerüst⁵¹⁵¹ Eigene Aufnahme 2025

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Im folgenden Kapitel werden die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes untersucht. Dabei stehen insbesondere die Pflichten und Verantwortlichkeiten der am Bau beteiligten Akteure im Fokus, sowie die Rolle des Arbeitsinspektors. Dieser nimmt im Rahmen der behördlichen Aufsicht eine zentrale Funktion bei der Überprüfung der Einhaltung der arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen auf Baustellen ein. Ziel dieses Kapitels ist es, das Zusammenspiel zwischen gesetzlicher Vorgabe, praktischer Umsetzung und behördlicher Kontrolle systematisch darzustellen.

1.12 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeiten

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) gilt gemäß § 1 BauKG für Bauarbeiten, bei denen mehrere Arbeitgeber oder selbständig Erwerbstätige gleichzeitig oder aufeinanderfolgend tätig werden. Es findet Anwendung auf eine Vielzahl von Tätigkeiten im Bauwesen, darunter Neubauten, Umbauten, Instandhaltungsarbeiten, Renovierungen, Abbrüche sowie auch kleinere Bauvorhaben, sofern sie die genannten Kriterien erfüllen.

Ein Bauvorhaben fällt in den Anwendungsbereich des BauKG, wenn:

- mindestens zwei Unternehmen (Arbeitgeber oder Selbständige) auf der Baustelle tätig werden, und zwar gleichzeitig oder nacheinander
- es sich um Tätigkeiten gemäß der Definition von „Bauarbeiten“ nach § 2 Z 1 BauKG handelt (z. B. Errichtung, Instandhaltung, Abbruch, Aushub, Installationen etc.)
- die Baustelle nicht ausschließlich von einem privaten Bauherrn für eigene Wohnzwecke betrieben wird ohne Beschäftigung von Arbeitnehmern

Die Schwellenwerte für bestimmte Verpflichtungen (z. B. Vorankündigung) sind:

- mehr als 30 Arbeitstage Bauzeit und mehr als 20 gleichzeitig beschäftigte Personen
- oder
- ein voraussichtlicher Arbeitsaufwand von insgesamt mehr als 500 Personentagen.

Wird einer dieser Schwellenwerte überschritten, muss die Baustelle vor Beginn der Arbeiten dem zuständigen Arbeitsinspektorat mit dem dafür vorgesehenen Formular zur Vorankündigung gemeldet werden.

Die zentrale Verantwortung für die Umsetzung des BauKG liegt beim Bauherrn (§ 3 BauKG). Dieser ist verpflichtet, bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen folgende Koordinatoren zu bestellen:

- einen Planungs Koordinator für die Phase der Planung des Bauvorhabens
- einen Baustellenkoordinator für die Phase der Ausführung

Die Bestellung muss schriftlich erfolgen und vor Beginn der jeweiligen Phase (Planung oder Ausführung) abgeschlossen sein. Beide Koordinatoren müssen über die erforderliche fachliche Qualifikation, Berufserfahrung und Kenntnisse im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz verfügen (§ 4 BauKG). Sofern der Bauherr nicht selbst über die notwendigen Qualifikationen verfügt, ist es ihm nicht erlaubt, diese Aufgaben selbst zu übernehmen. Er kann jedoch eine geeignete natürliche oder juristische Person damit beauftragen.

1.13 Leistungsbild BauKG nach LM.VM.BKG 2023

Zur Vergleichbarkeit und Definition von Dienstleistungen im Rahmen des BauKG wurde im Jahr 2023 durch Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Hans Lechner das strukturierte Leistungsmodell LM.VM.BKG entwickelt. Dieses Modell unterteilt die Leistungserbringung in neun Leistungsphasen (LPH 1–9), angelehnt an gängige Modelle der Projektabwicklung im Bauwesen.

Die Leistungsphasen 1 bis 7 sind dem Planungs Koordinator zugeordnet und betreffen vor allem die sicherheitstechnische Begleitung und Koordination während der Planungs- und Vorbereitungsphase. Die Leistungsphasen 8 und 9 hingegen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Baustellenkoordinators und betreffen die Koordination sicherheitsrelevanter Belange während der Bauausführung und Nachbearbeitung. Die im Modell definierten Grundleistungen sowie optional ergänzbare Zusatzleistungen sind in der folgenden tabellarischen Übersicht systematisch dargestellt.⁵²

⁵² Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

LPH 1 Grundlagenanalyse Planungscoordination	
Grundleistungen	optionale Leistungen
a) Klären der Aufgabenstellung b) Feststellen der Grundlagen, Vorgaben	
LPH 2 Vorentwurf	
a) Analyse des Vorentwurfs b) Hinweise auf notwendige Maßnahmen, Hinweise auf mögliche Alternativen c) Hinweise auf notwendige Unterlagen für LPH 3-8 d) Erstabstimmung mit dem zust. Arbeitsinspektorat	
LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)	
a) Aufgliederung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung, Analyse der Sicherheitsrisiken, der Gesundheitsschutzaspekte, Aufzeigen der Lösungsmöglichkeiten b) Analyse der Terminplanung (ATP), der Arbeitsschritte, -abschnitte, der Umgebungsbedingungen, Einbauten und des Baugrundes c) Vorschläge für Maßnahmen, Kosten-, Terminangaben, Koordinierung d) Erstellen SiGe-Plan abgestimmt auf ATP, Darstellung der Sicherheitsmaßnahmen, Analyse der Entwurfsplanung auf gewerkebezogene, gegenseitige, bauablauf-, umfeldbedingte Gefährdungen e) Erstellen der Unterlagen für spätere Arbeiten, Auflisten der sicherheitstechnischen Einrichtungen für spätere Arbeiten, Angaben zu Kosten f) Vorankündigung an Arbeitsinspektorat g) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren der Ergebnisse	1. Beraten bei der Terminplanung hinsichtlich angemessener Ausführungszeiten / -verdichtung 2. Beraten zur Baustelleneinrichtung, zur Logistik, zu Einflüssen aus der und auf die Umgebung 3. Beratung zu „gefährlichen“ Arbeiten 4. Kostenanalysen zu Lösungsmöglichkeiten 5. Berücksichtigen von weitergeführten betrieblichen Tätigkeiten während der Bauabwicklung
LPH 4 Einreichplanung	
a) Zusammenstellen der Unterlagen für die Einreichung b) Vervollständigen, Anpassen der Unterlagen	
LPH 5 Ausführungsplanung	
a) Vertiefen der Analysen, Durcharbeiten der Ergebnisse der LPH 3+4, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen b) Analyse der Umgebungs-, Einbauten- und Baustelleneinrichtungspläne, Feststellen von Wechselwirkungen c) Fortschreiben des SiGe-Plans zur Vermeidung / Minimierung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken der Bauausführung d) Fortschreiben der Unterlagen für spätere Arbeiten, Einrichtungen, Anlagen für sichere / gesundheitsgerechte spätere Arbeiten an den baulichen Anlagen	1. Berücksichtigen, Nachführen von Änderungen 2. Beraten bei der Planung bleibender Sicherheitstechnik und Wartungseinrichtungen
LPH 6 Mitwirkung an der Ausschreibung	
a) Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen, Baustellenordnung und Anforderungen an Ausführende, insb. der Ablaufplanungen b) Beiträge zur Baustellenorganisation	1. Erstellen der Baustellenordnung und einer Brandschutzordnung für die Bauabwicklung 2. Festlegen von Meldepflichten an den BKoo 3. Erstellen von LVs / Beiträgen zu gemeinsam genutzten oder bleibenden Sicherheitseinrichtungen
Mitwirkung an der Vergabe	
c) Mitwirken beim Prüfen der Angebote auf Erfüllung der Anforderungen d) Zusammenstellen der Unterlagen, gewerkeweise Einweisungsgespräch mit Baustellenkoordinator	4. Angebotsprüfung bei Funktionalausschreibungen, Alternativen
LPH 7 Begleitung der Bauausführung	
-	
LPH 8 Baustellenkoordination	
a) Analyse der Unterlagen, MW am Ergänzen der Firmenlisten, der Beteiligtenlisten b) Analyse der Bauabläufe auf Basis ATP/iBBA und den Angaben der ausführenden Unternehmen zu - Baustelleneinrichtung - Einsatz der Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren - Angabe zu Kapazitäten, Einsatzplänen - Angaben zu Lagerung, Verkehrswesen - Regeln für Ordnung und Sauberkeit c) Anpassung SiGe-Plan an Baufortschritt, Abläufe, Sicherstellen der gegenseitigen Information, Festlegen zusätzlicher Maßnahmen d) Überwachen der Umsetzung der Maßnahmen - Besprechungen zu BauKG - Anlaufstelle für Sicherheitsfragen-, meldungen - Durchführen von Sicherheitsbegehungen, Einschreiten bei Gefahrenzuständen e) Anpassung der Unterlagen für spätere Arbeiten, Zusammenführen der Beiträge der Ausführenden f) Übergabe an den AG, die Nutzungsberechtigten	1. Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplan, sowie - Teilnahme an allgemeinen Baubesprechungen - mehrfache Besprechungen, Begehungen aufgrund unzureichender Eigenkontrolle der AN - Einbeziehen von weitergeführten betrieblichen Tätigkeiten während der Bauabwicklung 2. Erstellen/Durchführen von Schulungskonzepten, Nachschulungen 3. Berücksichtigen von Bauablaufstörungen und Bauzeitverlängerung 4. Fluchtweg – Rettungswegkonzept zB. beim Bauen im Bestand 5. Verkehrslenkungsplan 6. Gefährdungsbeurteilung 7. Führen eines Sicherheitstagebuchs 8. Begleiten gefährlicher Arbeiten 9. Gutachten zu Schadstoffen, Lärm 10. Ändern von Planungsergebnissen, aus Umständen, die der oder die Planer:in nicht zu vertreten hat, sowie Wiederholungen von Teilleistungen
LPH 9 Objektbetreuung	
-	

Abbildung 26: Leistungsmodell LM.VM.BKG

1.14 Unterlagen gemäß BauKG

In diesem Kapitel werden ausgewählte Unterlagen analysiert, die im Zuge der Tätigkeit als Baukoordinator gemäß dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) erstellt wurden. Ziel der Analyse ist es, die Struktur, Inhalte und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen kritisch zu beleuchten. Die Dokumente dienen dabei als Grundlage, um die Rolle und Verantwortung der Baukoordination im Bauprozess nachvollziehbar darzustellen.

1.14.1 Vorankündigung

Die Vorankündigung gemäß § 6 BauKG stellt eine gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung des Bauherrn an das zuständige Arbeitsinspektorat dar. Sie ist verpflichtend, wenn auf einer Baustelle mehr als 30 Arbeitstage mit mehr als 20 gleichzeitig Beschäftigten zu erwarten sind, oder wenn der voraussichtliche Gesamtarbeitsaufwand 500 Personentage übersteigt. Die Vorankündigung muss spätestens vor Beginn der Bauarbeiten übermittelt werden und ist bei erheblichen Änderungen (z. B. Dauer, Anzahl der Beschäftigten) zu aktualisieren. Sie enthält wesentliche Angaben zum Bauvorhaben, zu den Beteiligten sowie zu sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen und dient der behördlichen Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften auf Baustellen.

In der nachfolgenden Abbildung sind die wichtigsten Abschnitte einer Vorankündigung gemäß § 6 BauKG dargestellt. Wie markiert dargestellt werden Arbeitstage mit mehr als 20 Beschäftigten, wie auch die 500 Personentage überschritten, weshalb eine Vorankündigung erforderlich wird. Das gesamte Dokument der Vorankündigung ist als *Anhang 2* ersichtlich.

Baustellenkoordinator/in

Firma: Lafer & Gierer GmbH	Firmenbuchnummer: 192827w
E-Mail: lafer@lafer-gierer.at	Telefon: 0664 / 1838050
Postleitzahl: 8160	Ort: Thannhausen
Straße, Hausnummer, Türnummer: Hofsägegasse 2	Staat: Österreich
Benannte natürliche Person nach § 3 Abs. 2 BauKG:	Telefonnummer der benannten natürlichen Person nach § 3 Abs. 2 BauKG:
Ing. Günter Lafer	-

Art des Bauvorhabens

sonstige Bauvorhaben: **Neubau Bürogebäude Landeszentrale Rotes Kreuz**

Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten

Voraussichtlicher Beginn: **17.07.2023** Voraussichtliches Ende: **01.08.2025**

Voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten
Angabe der Höchstzahl der auf der Baustelle in der angegebenen Dauer insgesamt Beschäftigten: 50
Zahl tätiger Unternehmen/Selbstständige
voraussichtliche Zahl der tätigen Unternehmen und Selbstständige auf der Baustelle: 12
Bereits beauftragte Unternehmen (1/3)

Abbildung 27: Auszug aus der Vorankündigung gem. BauKG⁵³

1.14.2 SIGE-Plan

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist ein zentrales Instrument des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes und dient der systematischen Erfassung und Koordination von Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren auf Baustellen. Gemäß § 7 BauKG ist der Planungs Koordinator verpflichtet, einen SiGe-Plan zu erstellen, wenn auf der Baustelle mehrere Arbeitgeber tätig sind und/oder besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des Anhangs A des Gesetzes durchgeführt werden.

Der SiGe-Plan enthält unter anderem:

- eine Baustellenorganisation
- die Gefahrenanalyse spezifischer Tätigkeiten
- Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von gegenseitiger Gefährdung
- und Vorgaben für die Zusammenarbeit der Unternehmen

Der Plan ist vor Beginn der Bauarbeiten fertigzustellen, fortlaufend zu aktualisieren und auf der Baustelle für alle Beteiligten zugänglich zu machen. Er dient sowohl der präventiven Sicherheitsplanung als auch der rechtlichen Absicherung des Bauherrn und der Koordinatoren.

Die nachfolgenden Abbildungen sollen die wichtigsten Punkte, welche ein SiGE-Plan beinhaltet darstellen.⁵⁴

⁵³ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁵⁴ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Abbildung 28: Deckblatt SIGE- Plan mit Projektbezeichnung

Inhaltsverzeichnis	
Thema	Seite
Liste der Beteiligten	3
Beschreibung der Arbeiten	3
Mitgeltende Unterlagen	4
Gemeinsame Einrichtungen/Maßnahmen	4
Wesentliche Kurzbezeichnungen	4
Gefährdungen und Maßnahmen	5
Sicherheitstechnische Beschreibung	6-15
Übersicht Zuständigkeit u. gesetzliche Bestimmungen	16-22
Baustellenordnung	23

Abbildung 29: Inhalte SIGE- Plan⁵⁵

⁵⁵ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Im Folgenden wird anhand von den zwei konkreten Beispielen Baufeld/ Umgebungsgefahren und Erdarbeiten die Gefahrenanalyse spezifischer Tätigkeiten und die Sicherheitsmaßnahmen von gegenseitiger Gefährdung dargestellt.

Baufeld und Umgebungsgefahren⁵⁶

1.1 Erdleitungen

Erdleitungen sind generell neu herzustellen. Eventuell vorhandene Erdleitungen sind nach den Angaben der Leitungsträger zu orten, zu sichern und dauerhaft zu markieren. Allfällig erforderliche Umlegungen sind mit der örtlichen Bauaufsicht und dem Baustellenkoordinator abzustimmen.

1.2 Verkehr im Umfeld der Baustelle

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Herrgottwiesgasse. Entsprechende Verkehrsschilder (Achtung Baustelle, Beschränkung 30 km/h usw.) sind vor Beginn der Bauarbeiten aufzustellen. Ein allfälliger Auf- und Abbau von Verkehrszeichen ist zu dokumentieren. Eine regelmäßige Reinigung im Ausfahrtsbereich zur Herrgottwiesgasse (nach Verunreinigung durch Erd- und Aushubarbeiten) ist durchzuführen.

1.3 Tragfähigkeit des Bodens

Für die Tragfähigkeit des Bodens liegt ein Bodengutachten vor und ist vom Statiker in die Fundamentpläne einzuarbeiten.

1.4 Bestehende Quelleitung

Im Grundstück liegt eine bestehende Quelleitung, die Stillgelegt werden muss. Nähere Angaben hierzu sind noch zwischen ÖBA, Geometer und Baustellenkoordinator abzustimmen und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

1.5 Bestehende Brauchwasserleitung

Eine bestehende Brauchwasserleitung führt mitten durch das Baugrundstück und muss umgelegt werden. Nähere Angaben über die Leitungsführung und Tiefe, sind vom Leitungsbetreiber einzuholen. Ein eventueller Verbau ist vor Arbeitsbeginn mit dem Baustellenkoordinator abzustimmen.

1.6 Bombenblindgänger-Kataster

Vor Beginn der Grabungsarbeiten, ist das Grundstück auf Kriegsrelikte zu untersuchen. Hierzu dient der Bombenkataster als unterstützende Unterlage. Begleitend ist mit dem Büro für Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz der Stadt Graz, Hauptplatz 1, 8010 Graz Kontakt aufzunehmen.
Kontakttelefon: 0316 / 872-2260

⁵⁶ Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

1. Baufeld u. Umgebungsgefahren

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Erdleitungen	Leitungen orten und dauerhaft markieren	Baumeister	Angaben der Leitungsträger	Lageplan Baustelleneinrichtungsplan	BauV 1. und 6. Abschnitt	Pkt.1.1
Verkehr im Umfeld d. Baustelle	Baustellenzufahrt, Verkehrszeichen, Straßenreinigung	Baumeister		Lageplan Baustelleneinrichtungsplan	StVO	Pkt.1.2
Tragfähigkeit des Bodens	Bodengutachten	Geotechnik, Statiker	Gutachten, Stat. Berechnungen	Fundamentpläne		Pkt. 1.3
Bestehende Quelleitung	Stilllegung der Quelleitung	Geotechnik	Technischer Bericht			Pkt. 1.4
Bestehende Brauchwasserleitung	Umlegung Brauchwasserleitung	Baumeister, Erdbauunternehmen	Angaben des Leitungsbetreibers			Pkt. 1.5
Bombenblindgänger-Kataster	Kontaktaufnahme mit Büro für Sicherheitsmanagement u. Bevölkerungsschutz	Baumeister, Erdbauunternehmen	Bombenkataster			Pkt.1.6

Erdarbeiten⁵⁷

3.1 Baugruben/Künetten/Gräben

Bei der Erstellung von Böschungen ist die zulässige Neigung lt. BauV (Regelböschung gem. ONORM B 2205) einzuhalten. Der Böschungswinkel für die Baugrube wurde vom Statiker bereits mit 45° festgelegt.

Bei steilerer Ausführung der Böschungsneigung, ist ein gesonderter Standsicherheitsnachweis durch den Statiker zu erstellen, der auf der Baustelle aufliegen muss.

Im Einflussbereich von Verkehrslasten ist ein Verbau einzubringen. Bei allen Arbeiten in Künetten, Gräben oder engen Arbeitsbereichen in Baugruben, gilt das Alleinverbot. Eine zweite Person muss außerhalb des Gefahrenbereiches zur Aufsicht vorhanden sein.

3.2 Arbeitsplätze/Verkehrswege an Arbeitsgräben und Künetten

Der Baumeister hat für eine geeignete Abschränkung (Brustwehr in 2 m Abstand oder Brust-, Mittel- und Fußwehr direkt an der Stelle mit Absturzgefahr) gem. BauV zu sorgen. Wenn andere Absicherungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen diese im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festgelegt werden.

3.3 Zugänge in Baugruben, Gräben und Künetten

Der Zugang in die Baugrube (Parkdeck) erfolgt grundsätzlich über die Abfahrtsrampe. Weitere Zugänge in Gräben und Künetten, können bis zu 5 m mittels Anlegeleitern erfolgen, die gegen Kipp- und Gleitbewegungen gesichert sein müssen. Wenn möglich, sollte der Baugruben-/Künettenzugang immer an der Stelle mit der geringsten Abstiegshöhe erfolgen. Wenn andere Zugänge erforderlich sind, müssen diese im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festgelegt werden.

3.4 Wasserhaltung/Grundwasser

Die Baugrubensohle liegt minimal über dem mittleren Grundwasserspiegel. Bei erhöhtem Grundwasserstand sind Schmutzwasserpumpen mit Saugleitungen einzusetzen und kontrolliert abzuleiten. Laut statischem Gutachten ist eine trockene Baugrube sicherzustellen.

⁵⁷ Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

3. Erdarbeiten inkl. Außenanlagen

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Baugruben, Künetten, Gräben	Regelböschung einhalten Unverbaut bis 1,25 m Unverbaut über 1,25 m Standisicherheitsnachweis Künetten / Gräben verbaut	Baumeister Erdbauunternehmen			BauV 6. Abschn.	Pkt. 3.1
Arbeitsplätze/Verkehrswege an Arbeitsgräben und Künetten	Abschrankung Seitenschutz	Baumeister			BauV 1. Abschn.	Pkt. 3.2
Zugänge in Baugruben, Gräben u. Künetten	Bautreppe, Rampen, Anlegeleitern	Baumeister			BauV 1. Abschn. und § 81	Pkt. 3.3
Wasserhaltung/ Grundwasser	Schmutzwasserpumpen mit Saugleitungen	Baumeister			BauV 6. Abschn.	Pkt. 3.4

Die weiteren Tabellen für die Gefahrenanalyse spezifischer Tätigkeiten und die Sicherheitsmaßnahmen von gegenseitiger Gefährdung sind für alle relevanten Arbeitsschritte bei der Errichtung dieses Bauwerks erstellt worden und im *Anhang 3* ersichtlich.

1.14.3 Unterlagen für spätere Arbeiten

Die Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage ist eine gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation gemäß § 8 BauKG, die vom Planungs Koordinator in der Planungsphase zu erstellen und vom Baustellenkoordinator während der Ausführung zu aktualisieren ist. Sie enthält sicherheitsrelevante Informationen, die für zukünftige Arbeiten wie Wartung, Inspektion, Reparatur, Umbau oder Abbruch erforderlich sind.

Ziel der Unterlage ist es, potenzielle Gefährdungen bei späteren Eingriffen in die bauliche Substanz zu minimieren. Sie umfasst insbesondere:

- technische Angaben zu verbauten Materialien und Konstruktionen
- Informationen über nicht offensichtliche Gefahrenquellen (z. B. Spannungen, Schadstoffe, Absturzkanten)
- Hinweise zu sicherheitsrelevanten Einrichtungen (z. B. Befestigungspunkte, Zugänge, Fluchtwege)

Die Unterlage ist dem Bauherrn nach Abschluss der Bauarbeiten zu übergeben und gilt als lebendes Dokument, das im Lebenszyklus des Bauwerks fortgeführt werden kann.

Die folgenden Abbildungen geben einen Einblick in die wichtigsten Bestandteile der Unterlagen für spätere Arbeiten und sollen die Relevants dieses Dokuments aufzeigen.

Deckblatt SiGe-Plan
Unterlage für spätere Arbeiten

Das Ziel der Unterlage für spätere Arbeiten lt. BauKG § 8:
 Die Unterlage für spätere Arbeiten hat für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bedeutende Angaben zu erhalten, die bei späteren Arbeiten wie Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch zu berücksichtigen sind. Sie muss den Merkmalen des Bauwerks Rechnung tragen. Der Bauherr hat dafür zu sorgen, dass diese Unterlage für die Dauer des Bestandes des Bauwerks in geeigneter Weise aufbewahrt wird.

Art des Bauwerkes: **Neubau Landeszentrale Rotes Kreuz**
Baustelle: Herrgottwiesgasse 281
 8055 Graz

Bauherr: **Projektleiter**
Rotes Kreuz Steiermark
Merangasse 26
8010 Graz

Planungskoordinator: **Baustellenkoordinator:**
Lafer & Gierer GmbH **Lafer & Gierer GmbH**
 Ing. Günter Lafer Ing. Günter Lafer
Hofsägegasse 2 **Hofsägegasse 2**
8160 Thannhausen **8160 Thannhausen**

Zuständiges Arbeitsinspektorat:
Arbeitsinspektorat für den 11. Aufsichtsbezirk
 Liebenauer Hauptstraße 2 bis 6, Stiege D
 8010 Graz

Ausführungszeitraum: von **17.07.2023** bis **01.08.2025**
Vorankündigung vom: vom **26.06.2023**

Abbildung 30: Deckblatt Unterlage für spätere Arbeiten⁵⁸

Inhaltsverzeichnis	
Thema	Seite
Liste der Beteiligten (Planer und Ausführende)	3
Beschreibung der Arbeiten	4
Mitgeltende Unterlagen	4
Übersicht der Anlagen-/bauteile	4
Sicherheitstechnische Beschreibung (Übersicht)	5-6
Sicherheitstechnische Beschreibung	7-16
Prüf- und Kontrollverpflichtungen	16
Dachdraufsichtspläne	

Abbildung 31: Inhalte Unterlage für spätere Arbeiten⁵⁹

Bei anstehenden Sanierungs- oder Wartungsarbeiten ist der ausführenden Firma und den handelnden Personen die Unterlage für spätere Arbeiten

⁵⁸ Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁵⁹ Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

vorzulegen. Dies hat den Sinn, dass die richtigen Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die schon von der Planungs- über die Bauphase baulich eingeplant wurden.

Beispiel Zugang zu den Dachflächen für Reperatur und Wartungszwecke.⁶⁰

3. Dachflächen

Pkt. 3.1) Zugang Dachflächen

▪ **Flachdach über Rettungsleitstelle samt südlichen und nördlichen Quertrakt**

Der Zugang zum Flachdach über der Rettungsleitstelle erfolgt über die tiefere Dachebene des südlichen Quertraktes (Achse K) mit Hilfe einer fest montierten Aufstiegleiter.

Der direkte Zugang zu den Dachflächen der Quertrakte (Südlich u. Nördlich), erfolgt über die Fensterelemente im Vorplatzbereich der beiden Stiegenhäuser.

Das zwischen liegende Verbindungsdach zwischen den beiden Atrium ist über das Flachdach der Rettungsleitstelle ebenfalls mit Hilfe einer fest montierten Aufstiegleiter erreichbar.

Anschlagpunkt für die PSA- Seilsicherung

Sicherer Zugang über fixe Leiter

⁶⁰ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Beispiel Wartung und Reinigung der Glasfassade:⁶¹**4. Reinigung, Wartung, Reparatur****Pkt. 4.1) Fenster und Glasflächen**

- Reinigung

Die Reinigung der Fensterelemente kann innenseitig mit Hilfe einer Haushaltsleiter durchgeführt werden.

Außenseitig können die Reinigungsarbeiten über die Wartungsgänge erfolgen, wobei bei der Verwendung einer Haushaltsleiter, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen mittels Anseilschutz erforderlich sind. Hierfür sind Anschlagösen zum Einhängen der Persönlichen Schutzausrüstung an der Stahlkonstruktion vorhanden.

(Sturzhöhe Außen ca. 2,60 m, Parapethöhe Geländer/Metallfassade 1,20 m)

Anschlagpunkt für die PSA- Seilsicherung für Arbeiten mit Leiter

Umlaufender Wartungssteg mit Absturzsicherung

1.15 Arbeitsinspektor

Arbeitsinspektoren werden auf Baustellen nicht selten als Störfaktor wahrgenommen. Dabei ist ihre Aufgabe nicht, den Baufortschritt zu behindern, sondern die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. Durch ihre Kontrollen tragen sie wesentlich dazu bei, Unfälle zu vermeiden, gesetzliche Standards einzuhalten und langfristig ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Ihre Präsenz sollte daher nicht als lästig, sondern als wichtiger Bestandteil eines verantwortungsvollen Baustellenbetriebs gesehen werden.

1.15.1 Aufgaben und Funktionen des Arbeitsinspektors

Arbeitsinspektoren übernehmen auf Baustellen in Österreich die wichtige Aufgabe, die Einhaltung arbeitsrechtlicher und arbeitnehmerschutzrechtlicher Vorschriften zu überprüfen. Dabei kontrollieren sie, ob gesetzliche

⁶¹ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Bestimmungen wie das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, die Bauarbeiter-schutzverordnung, die Arbeitsmittelverordnung, das Arbeitszeitgesetz so-wie das Mutterschutzgesetz eingehalten werden.

In der Praxis prüfen sie unter anderem, ob Absturzsicherungen wie Ge-länder oder Netze vorhanden sind, ob die persönliche Schutzausrüstung ordnungsgemäß verwendet wird, ob Verkehrswege und Zugänge sicher gestaltet sind und ob Maschinen und Gerüste in einem betriebssicheren Zustand sind. Darüber hinaus kontrollieren sie die Durchführung und Do-kumentation von Gefährdungsbeurteilungen sowie die ordnungsgemäße Unterweisung der Arbeitnehmer. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung der Koordination, wenn mehrere Arbeitgeber gleichzeitig auf einer Baustelle tätig sind.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit auf Baustellen prüfen Arbeitsinspektoren eine Vielzahl an sicherheitsrelevanten Dokumenten, wie etwa den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Unterweisungsnachweise, Prüfprotokolle von Arbeitsmitteln und Nachweise über Koordinationsmaßnahmen.

Bei akuter Gefahr oder groben Verstößen können sie sofortige Maßnah-men anordnen, wie das Stoppen gefährlicher Tätigkeiten, das Sperren von Baustellenbereichen oder das Einleiten von Verwaltungsstrafverfahren. Nach schweren Arbeitsunfällen sind sie verpflichtend in die Ermittlungen eingebunden und arbeiten dabei mit AUVA, Polizei oder Staatsanwalt-schaft zusammen. Darüber hinaus engagieren sie sich präventiv durch In-formationenkampagnen, Schulungen und die Unterstützung von Präventi-ondiensten.

Laut § 142 ASchG haben sie das Recht, Baustellen unangekündigt zu be-treten, Unterlagen einzusehen, mit allen Personen vor Ort zu sprechen und bei Gefahr unverzüglich Maßnahmen anzuordnen.

1.15.2 Praktische Analyse Protokoll Arbeitsinspektor

Im Zuge der Baumaßnahmen beim Projekt Neubau Rotes Kreuz Landes-zentrale Steiermark kam es zu zwei Baustellenbesuchen seitens des Ar-beitsinspektors. Im Folgenden werden nun Auszüge aus dem Protokoll dargestellt und analysiert, warum diese Punkte seitens Arbeitsinspektor bemängelt wurden.

Abbildung 32: Fehlende Fußwehr bei der Absturzsicherung⁶²

Bei der oben dargestellten Abbildung ist ersichtlich, dass die vorgeschriebene Absturzsicherung lt. ASchG nicht fachgerecht angebracht wurde und das untere Brett für die Fußwehr fehlt.

Abbildung 33: Fehlende Absturzsicherung Schacht⁶³

Bei der oben dargestellten Abbildung ist ersichtlich, dass die vorgeschriebene Absturzsicherung lt. ASchG auf der markierten Seite des Schachtes gänzlich fehlt.

⁶² Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁶³ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Abbildung 34: Schutz der vertikalen Steckeisen fehlt⁶⁴

Bei der oben dargestellten Abbildung ist ersichtlich, dass die vertikalen Anschlussseisen der Bewehrung nicht bügelförmig umgebogen sind. Ist ein bügelförmiges Umbiegen technisch nicht möglich, so sind die Eisen entsprechend abzudecken. Es muss ein hinreichender Schutz gegen Durchstanzen bei Aufprall einer stürzenden Person gewährleistet werden.

Abbildung 35: Schutzmaßnahmen an Arbeitsmittel wurden außer Betrieb genommen⁶⁵

⁶⁴ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

⁶⁵ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Bei der oben dargestellten Abbildung ist ersichtlich, dass die Schutzeinrichtung beim Kreissägeblatt mittels eines Holzkeils außer Betrieb gesetzt wurde, was laut AM-VO nicht zulässig ist.

Abbildung 36: Arbeitnehmer ohne PSA (Schutzhelm)⁶⁶

Bei der oben dargestellten Abbildung ist ersichtlich, dass sich die Arbeitnehmer innerhalb der Baustelle ohne Schutzhelm tätig sind. Die Beschäftigung mit Tätigkeiten, bei denen mechanische Gefahren durch herabfallende Gegenstände, Anstoßen an Gegenstände, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände bestehen oder auftreten können, ist nur bei Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung, unter anderem einem Schutzhelm zulässig.

⁶⁶ Vgl. Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Umsetzung der Arbeitssicherheit und der gesetzlichen Vorgaben gemäß dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz auf der Baustelle der Landeszentrale Rotes Kreuz umfassend analysiert. Dabei lag der Fokus auf der praktischen Anwendung der Koordinationspflichten sowie auf der Einhaltung grundlegender Schutzmaßnahmen in unterschiedlichen sicherheitsrelevanten Bereichen. Die Analyse zeigte, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf der untersuchten Großbaustelle insgesamt auf einem sehr hohen Niveau umgesetzt wurden. Die gesetzlich geforderten Maßnahmen, wie etwa die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, die Erstellung eines SiGe-Plans sowie regelmäßige Sicherheitsunterweisungen wurden erkennbar eingehalten und in den Baustellenalltag integriert. Dies entspricht den Zielsetzungen des BauKG und trägt nachweislich zur Minimierung von Gefährdungen bei. Trotz der insgesamt positiven Bewertung konnten in einzelnen Bereichen Verbesserungsbedarfe festgestellt werden. Insbesondere beim konsequenten Einsatz von Augenschutz sowie bei der Absturzsicherung in bestimmten Arbeitssituationen zeigten sich Schwächen. Diese Punkte verdeutlichen, dass selbst bei professionell geführten Großprojekten ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess notwendig ist, um ein dauerhaft hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Aus persönlicher Erfahrung lässt sich zudem ableiten, dass die Arbeitssicherheit auf größeren Baustellen, wie in diesem Fall tendenziell deutlich besser organisiert ist als auf kleineren Bauvorhaben. Gründe dafür sind unter anderem klarere Zuständigkeiten, bessere personelle Ressourcen sowie eine intensivere sicherheitstechnische Betreuung. Diese Beobachtung unterstreicht die Bedeutung strukturierter Sicherheitskoordination und entsprechender personeller Ausstattung, insbesondere bei kleineren Bauprojekten, die häufig ein erhöhtes Risikopotenzial aufweisen.

Insgesamt bestätigt die Untersuchung die zentrale Rolle des BauKG für die Umsetzung effektiver Arbeitsschutzmaßnahmen auf Baustellen und zeigt zugleich, dass auch etablierte Systeme regelmäßiger Überprüfung und Weiterentwicklung bedürfen.

Anhänge zu den einzelnen Kapiteln

Anhang 1: Prüfprotokoll Turmdrehkran

LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH

Liebherr Österreich Vertriebs- und Service GmbH, 5412 Puch bei Hallein

<p>Firma</p> <p>Granit - Hoch-u. Industriebau Stadion Liebenau</p> <p>Liebenauer Hauptstraße 1</p> <p>8041 Graz</p>	<p>Aufstellungsort / Prüfort</p> <p>Stadion Liebenau</p> <p>Hinter Granit Lagerplatz (Puchstraße) Graz</p>
---	--

Prüfbefund

Gemäß § 10 (1) und/oder § 8 (1) der AM-VO 1912-00237

Geräte-Nummer ECB 150 8 624 23483	Bei Schriftwechsel bitte angeben Erstellt mit MRA 1912-00237	Kunden-Nummer 406153	Datum 14.09.2023	Servicereg. 881	Einsatzleiter Hr. Forstinger Swen	Blatt 1
Ihre Bestelldaten				Monteur / Fahrzeugkennzeichen		
Kunden-Auftragsnummer			Ansprechpartner		Strasser Dominik HA606IE	

Prüfung gemäß: § 10 (1) Prüfung nach Aufstellung § 8 (1) Wiederkehrende Prüfung

Aufstellungsart:

<input checked="" type="checkbox"/> Stationär	<input type="checkbox"/> Raupen
<input type="checkbox"/> Fahrbar	<input checked="" type="checkbox"/> Betonplatten
<input type="checkbox"/> auf Stützspindel	<input type="checkbox"/> Kreuzstapel
<input checked="" type="checkbox"/> Fundamentkreuz	<input type="checkbox"/> Fundamentanker
<input type="checkbox"/> auf Schienen; Spurweite <input type="text" value=""/> m	
<input type="checkbox"/> Schwenkbegrenzung	
<input checked="" type="checkbox"/> Funkfernsteuerung	
<input type="checkbox"/> Drehkreisradius <input type="text" value=""/> m	

Belastungsprüfung:

<input checked="" type="checkbox"/> 2 strängig	Prüflast <input type="text" value="4200"/> kg	bei <input type="text" value="35"/> m
<input type="checkbox"/> 4-strängig	Höchst <input type="text" value=""/> kg	bei <input type="text" value=""/> m

Turm/Ausleger:

<input type="checkbox"/> ausgefahren	
<input type="checkbox"/> eingefahren	
<input type="checkbox"/> Grundelement	
<input type="checkbox"/> <input type="text" value=""/> Stk. Zusatzelemente	<input type="text" value=""/> m
<input checked="" type="checkbox"/> 35 m Hakenhöhe	
<input checked="" type="checkbox"/> 80 to Zentralballast	
<input checked="" type="checkbox"/> 15,7 to Gegenballast	
<input checked="" type="checkbox"/> 50 m Auslegerlänge; horizontal	

Prüfbefund:

- Bolzensicherungen allgemein lt. Vorschrift
- Standsicherheit Kran (Überlast/Endschalter)
- Schwenkbereich
- Blitzschutzender
- Abstützung Unterwagen
- Turmverbindung
- Auslegerverbindung
- Gegenauslegerverbindung
- Hub-Laufkatze-Dreh-Fahrwerksbremsen
- Hub-Laufkatze-Dreh-Fahrwerksendeschalter (mind. 3 Sicherheitswicklungen bei Hub unten)
- Überlastendeschalter
- Seile
- Hubseil
- Katzseil kurz
- Abspannseil
- Traglastflaggen am Ausleger
- Turmtraglasttafel
- Steuereinrichtung
- Absicherung Drehbereich
- Kugeldrehkranz (Spiel i. O., Schmierung i. O.)
- Katzseil lang
- Turmmontageseil
- Auslegermontageseil
- Lasthaken
- 2/4 Strang Umschereinrichtung

Dokumente: vorhanden nicht vorhanden

Kranprüfbuch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	letzte Kranprüfung lt §8:
Betriebsanleitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08.11.2022
Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ergebnis der Prüfung:

Zur Zeit der Montage wurden keine Mängel festgestellt

14.09.2023
Datum

Strasser Dominik
Prüfer

Prüfzettel: Standsicherheit und ordnungsgemäße Montage, Stk- und Funktionstests nach §10(2) oder §10(3) AM-VO und Prüfbelastung nach ÖNORM M802, sowie eine visuelle Kontrolle des Untergrundes.

Anhang 2: Vorankündigung nach §6 BauKG

BAUARBEITER-URLAUBS-
UND ABFERTIGUNGSKASSE

Bestätigung der Meldung von Bauarbeiten (Vorankündigung nach §6 BauKG)

Diese Bestätigung wurde automatisch generiert und beinhaltet eine Signatur zum Nachweis der Echtheit.
Die Meldung wurde am 2023.06.26 um 09:26 elektronisch übermittelt.

Bauherr

Firma:	Firmenbuchnummer:
Österreichisches Rotes Kreuz - Landesverband Stmk.	5316318
E-Mail: andreas.jaklitsch@st.rotekreuz.at	Telefon: 05 / 0144510110
Postleitzahl: 8010	Ort: Graz
Straße, Hausnummer, Türnummer: Merangasse 26	Staat: Österreich

Genauere Lage der Baustelle

Postleitzahl: 8055	Ort: Graz
Straße, Hausnummer, Türnummer: Herrgottwiesgasse 281	
Einlagezahl: 1536	

Planungskoordinator/in

Firma: Lafer & Gierer GmbH	Firmenbuchnummer: 192827w
E-Mail: lafer@lafer-gierer.at	Telefon: 0664 / 1838050
Postleitzahl: 8160	Ort: Thannhausen
Straße, Hausnummer, Türnummer: Hofsägegasse 2	Staat: Österreich
Benannte natürliche Person nach § 3 Abs. 2 BauKG:	Telefonnummer der benannten natürlichen Person nach § 3 Abs. 2 BauKG:
Ing. Günter Lafer	-

Baustellenkoordinator/in

Firma: Lafer & Gierer GmbH	Firmenbuchnummer: 192827w
E-Mail: lafer@lafer-gierer.at	Telefon: 0664 / 1838050
Postleitzahl: 8160	Ort: Thannhausen
Straße, Hausnummer, Türnummer: Hofsägegasse 2	Staat: Österreich
Benannte natürliche Person nach § 3 Abs. 2 BauKG:	Telefonnummer der benannten natürlichen Person nach § 3 Abs. 2 BauKG:
Ing. Günter Lafer	-

Art des Bauvorhabens

sonstige Bauvorhaben: Neubau Bürogebäude Landeszentrale Rotes Kreuz
--

Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten

Voraussichtlicher Beginn: 17.07.2023	Voraussichtliches Ende: 01.08.2025
---	---

Voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten

Angabe der Höchstzahl der auf der Baustelle in der angegebenen Dauer insgesamt Beschäftigten: 50

Zahl tätiger Unternehmen/Selbstständige

voraussichtliche Zahl der tätigen Unternehmen und Selbstständige auf der Baustelle: 12

Bereits beauftragte Unternehmen (1/3)

Firma: Granit Gesellschaft m.b.H.	
E-Mail: marco.absenger@granit-bau.at	Telefon: 0664 / 80610500
Postleitzahl: 8020	Ort: Graz
Straße, Hausnummer, Türnummer: Feldgasse 14	Staat: Österreich

Bereits beauftragte Unternehmen (2/3)

Firma: Caverion Österreich GmbH	
E-Mail: robert.hofer@caverion.com	Telefon: 0664 / 3812983
Postleitzahl: 1230	Ort: Wien
Straße, Hausnummer, Türnummer:	Staat:
Laxenburger Straße 254	Österreich

Bereits beauftragte Unternehmen (3/3)

Firma: Elektro Weiland GmbH.	
E-Mail: plank@elektro-weiland.at	Telefon: 0699 / 10823126
Postleitzahl: 8041	Ort: Graz
Straße, Hausnummer, Türnummer:	Staat:
Raiffeisenstraße 131	Österreich

Ansprechperson für Rückfragen zu dieser Meldung

Name der Ansprechperson:	Telefonnummer der Ansprechperson:
MBA Steinscherer Christian	0664 / 8218254

Meldung erging an: Arbeitsinspektorat f. d. 11. Aufsichtsbezirk

Anhang 3: Tabellen Gefährdungen und Maßnahmen

1. Baufeld u. Umgebungsgefahren

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Erdleitungen	Leitungen orten und dauerhaft markieren	Baumeister	Angaben der Leitungsträger	Lageplan Baustelleneinrichtungsplan	BauV 1. und 6. Abschnitt	Pkt. 1.1
Verkehr im Umfeld d. Baustelle	Baustellenzufahrt, Verkehrszeichen, Straßenreinigung	Baumeister		Lageplan Baustelleneinrichtungsplan	StVO	Pkt. 1.2
Tragfähigkeit des Bodens	Bodengutachten	Geotechnik, Statiker	Gutachten, Stat. Berechnungen	Fundamentpläne		Pkt. 1.3
Bestehende Quelleitung	Stilllegung der Quelleitung	Geotechnik	Technischer Bericht			Pkt. 1.4
Bestehende Brauchwasserleitung	Umlegung Brauchwasserleitung	Baumeister, Erdbauunternehmen	Angaben des Leitungsbetreibers			Pkt. 1.5
Bombenblindgänger-Kataster	Kontaktaufnahme mit Büro für Sicherheitsmanagement u. Bevölkerungsschutz	Baumeister, Erdbauunternehmen	Bombenkataster			Pkt. 1.6

2. Baustelleneinrichtung

Einrichtung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Baustelleneinrichtungsplan	Erstellung und laufende Aktualisierung	Baumeister	Außenanlageplan	Baustelleneinrichtungsplan	BauV 1. Abschnitt	Pkt. 2.1
Erreichbarkeit Aufsichtsperson	Tel. Nr. Aufsicht	alle Auftragnehmer	Baustellenordnung		BauV § 4	Pkt. 2.2
Baustellensicherung	Bauzaun	Baumeister		Baustelleneinrichtungsplan	BauKG BauV 1. Abschnitt	Pkt. 2.3
Versorgung	Wasser / Strom	Herstellung und Verteilung über Baumeister, Erricht. Elektrofachkraft		Baustelleneinrichtungsplan	BauV 1. Abschnitt	Pkt. 2.4
Entsorgung	Abfall, Abwasser, Baurestmassen	Baumeister u. alle Auftragnehmer		Baustelleneinrichtungsplan	BauV 1. Abschnitt	Pkt. 2.5
Sozialeinrichtungen	WC /Waschgelegenheit Aufenthaltsraum	Baumeister		Baustelleneinrichtungsplan	BauV §§ 33-36	Pkt. 2.6
Erste Hilfe	Ersthelfer, Verbandskasten	alle Auftragnehmer		Baustelleneinrichtungsplan	BauV § 31 u. 32	Pkt. 2.7
Einsatz von Hebezeugen	Aufstellung des Gerätes, Abnahme/Überprüfung, Berechtigung zum Führen	alle Auftragnehmer, Kranführer		Baustelleneinrichtungsplan	AM-VO 1. und 2. Abschnitt	Pkt. 2.8
Brandschutz	Handfeuerlöscher	Baumeister u. alle Auftragnehmer mit Heißenarbeiten			BauV §§ 20, 42-47	Pkt. 2.9
Lagerung allgemein	Information der beauftragten Unternehmen	alle Auftragnehmer		Baustelleneinrichtungsplan	BauV § 15	Pkt. 2.10
Abnahmen, Prüfungen	gesetzl. geforderte Abnahmen, Prüfungen	alle Auftragnehmer			AM-VO 1. Abschnitt	Pkt. 2.11
Notfallplan	Rettungsplan, Ansprechpartner	alle Auftragnehmer	Notfallplan aus Mappe „Sicherheit am Bau“		BauKG	Pkt. 2.12

3. Erdarbeiten inkl. Außenanlagen

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Baugruben, Künetten, Gräben	Regelböschung einhalten Unverbaut bis 1,25 m Unverbaut über 1,25 m Standsicherheitsnachweis Künetten / Gräben verbaut	Baumeister Erdbauunternehmen			BauV 6. Abschn.	Pkt.3.1
Arbeitsplätze/Verkehrswege an Arbeitsgräben und Künetten	Abschränkung Seitenschutz	Baumeister			BauV 1. Abschn.	Pkt.3.2
Zugänge in Baugruben, Gräben u. Künetten	Bautreppe, Rampen, Anlegeleitern	Baumeister			BauV 1. Abschn. und § 81	Pkt. 3.3
Wasserhaltung/ Grundwasser	Schmutzwasserpumpen mit Saugleitungen	Baumeister			BauV 6. Abschn.	Pkt. 3.4

4. Rohbau u. Ausbauarbeiten

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Boden- u. Dachöffnungen	Umwehungen Abdeckungen Auffangnetze	Baumeister, alle Auftragnehmer		Polierpläne	BauV 1. Abschn.	Pkt.4.1
Wandöffnungen Treppenläufe/Podeste	Seitenschutz Podeste	Baumeister		Polierpläne	BauV 1. Abschn.	Pkt.4.2
hochgelegene Arbeitsplätze u. Verkehrswege allgemein	Seitenschutz, Arbeitsgerüst, Anseilschutz	alle Auftragnehmer		Polierpläne	BauV 1. und 7. Abschn. und § 30	Pkt.4.3
Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Anlegeleitern bis 5 m Höhe, Treppenturm, Gerüst mit innen liegenden Leitern	Baumeister, alle Auftragnehmer		Polierpläne	AM-VO 3. Abschnitt BauV 7.,8. u. 11. Abschn.	Pkt.4.4
Gefahrenbereiche unterhalb von höher gelegenen Arbeitsstellen	Absichern, Schutzdach anordnen, kennzeichnen u. unterweisen, zeitliche Trennung	alle Auftragnehmer		Polierpläne	BauV § 9 und § 59 KennVO	Pkt.4.5
Nicht begehbare Bauteile	lastverteilende Beläge, Fanggerüste, Auffangnetze	alle Auftragnehmer		Polierpläne	BauV 1. und 11. Abschnitt	Pkt.4.6
Bauteil Hauptgebäude						
Betonschächte für Bauminsele	Abdeckung m. Pfostenbelag	Baumeister		Polierpläne	BauV §§ 7-10	Pkt. 4.7
Installationsschächte HKLS und Elektro	Umwehungen, Einbau Arbeitsplateaus, Endmontage Gitterroste	Baumeister, Schlosser		Polierpläne	BauV §§ 7-10	Pkt. 4.8
Stiegenhäuser/ Aufzugschächte	Umwehungen, Seitenschutz	Baumeister		Polierpläne	BauV 1. Abschn.	Pkt. 4.9
Wandöffnungen bei Bodentiefen Fenstern	Seitenschutz	Baumeister			BauV 1. Abschn.	Pkt.4.10
Deckenrandsicherung Geschoßdecken u. umlaufende Wartungsgänge	Auskragende Schalungskonstruktion – Sonderbühne Abschränkung, Arbeitsgerüst, Verwendung PSA	Baumeister			BauV 1. Abschn.	Pkt.4.11

Anordnung Laufbrücken, Lauftreppen	Breite mind. 80 cm Personentransp. mind. 125 cm Materialtransp.	Baumeister			BauV §§ 7-10	Pkt. 4.12
Montage Betonfertigteile	Montageanweisung, Planung von gesicherten Standplätzen, Gefahrenbereich absichern	Baumeister	Montageanleitung	Montagepläne vom Fertigteilwerk	BauV 10. Abschn. § 85-86	Pkt.4.13
Montage Metallfassade bei umlaufenden Wartungs- u. Putzstegen	Scheren-Arbeitsbühne	Schlosser	Montageanleitung	Montagepläne Schlosser	BauV 10. Abschn. § 85-86	Pkt.4.14
Montage Stahlkonstruktion Lüftungszentrale DG	Montageanweisung, Planung von gesicherten Standplätzen, Baukran u. Hilfskonstruktionen	Schlosser	Montageanleitung	Montagepläne Schlosser	BauV 10. Abschn. § 85-86	Pkt. 4.15
Montage Photovoltaik DG	Hilfsgerüste, Anseilschutz	Elektriker	Montageanleitung	Montagepläne	BauV 10. Abschn. § 85-86	Pkt. 4.16
Bauteil Parkgarage						
Wandöffnungen	Seitenschutz	Baumeister			BauV 1. Abschn.	Pkt.4.17
Deckenrandsicherung Geschoßdecken	Seitenschutz, Konsolgerüst	Baumeister			BauV 1. Abschn.	Pkt.4.18
Attikaausbildung	Lagerungsverbot auf Attikakrone (Gefährdung anderer Arbeitnehmer)	Spengler, Zimmermeister			BauV 11. Abschn.	Pkt. 19
Montage Hohldeckendecke	Montageanweisung, Planung von gesicherten Standplätzen, Gefahrenbereich absichern	Baumeister	Montageanleitung	Montagepläne vom Fertigteilwerk	BauV 10. Abschn. § 85-86	Pkt. 20

5. Arbeiten mit besonderen Gefahren

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Isolier- und Schweißarbeiten	persönliche Schutzausrüstung, Brandschutz-Feuerlöscher	Baumeister, alle Auftragnehmer			BauV 2.,3. und 5. Abschnitt	Pkt.5.1
Arbeiten mit Flüssiggas	Umfeld beachten, Lagerung vor Ort	alle Auftragnehmer			BauV §§ 127-133 FlüssiggasVO 2002	Pkt.5.2
Bauchemie allgemein	Arbeitsstoffgefahren, Sicherheitsdatenblätter einhalten, Schutz anderer Professionisten	alle Auftragnehmer	Sicherheitsdatenblätter		ASchG 4.Abschnitt	Pkt.5.3

6. Gemeinsame Schutzmaßnahmen u. -Einrichtungen

Gefährdung	Maßnahme	verantwortlich	Unterlagen	Pläne	gesetzliche Bestimmungen	sicherheitstechn. Beschreibung
Absturzsicherung bei umlaufenden Wartungsgängen - Hauptgebäude	Absturzsicherung, auskragende Schalungskonstruktion	Baumeister,			BauV 1. Abschn.	Pkt. 6.1
Abdeckung Betonschächte für Bauminselfür Bauminselfür Allgemeiner Vorplatz	Abdeckung m. Pfostenbelag	Baumeister		Polierpläne	BauV §§ 7-10	Pkt. 6.2
Gleichzeitige Arbeiten	Organisatorische Trennung, Schutzmaßnahmen	alle Auftragnehmer			BauV 1. Abschnitt	Pkt.6.3

Literaturverzeichnis

Interne Baustellenunterlagen, BVH Zentrale Rotes Kreuz Steiermark, Dokument nicht veröffentlicht

Taibinger, A.: Skriptum Sicherheitstechnik. St. Nikolai i.S. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft TU Graz, 2024

M223 Sicherheit Kompakt, Erdarbeiten, Gruben, Gräben, Künetten, Allgemeine Unflversicherungsanstalt, Wien 2023,

Concrete and Masonry Construction Safety Guide by OshaEducation-Center.com, Aufgerufen 10.06.2025

Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen und auf auswärtigen Arbeitsstellen, 2025

